

e-ISSN: 2988-375X

IJOLARES:

Indonesian Journal of Law Research

"Published by CV Tirta Pustaka"

Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Upaya Perlindungan

Iza Agna Batian

Universitas Widya Mataram

izabastian2002@gmail.com

Hartanto

Universitas Widya Mataram

hartanto.yogya@gmail.com

Abstrak

Kejahatan secara umum dan kekerasan seksual merupakan penyimpangan moral manusia. Realitas kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia merupakan permasalahan serius yang memerlukan perhatian dan tindakan kolektif. Data menunjukkan tingginya jumlah kasus, walaupun banyak kejadian yang tidak dilaporkan. Contohnya, kasus di Way Serdang Kabupaten Mesuji, di mana seorang ayah menyetubuhi anak kandungnya yang hamil, menggambarkan kompleksitas masalah ini. Penelitian masuk dalam kategori yuridis normatif, yang meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekerasan seksual terhadap anak; dampak dan upaya perlindungan. Dampak kekerasan seksual terhadap anak mencakup konsekuensi psikologis, sosial, dan fisik yang mendalam, seperti PTSD, gangguan perilaku, dan stigma sosial. Upaya perlindungan dan pencegahan harus melibatkan pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat. Pendidikan, regulasi yang kuat, dan perubahan norma sosial menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan aman bagi anak-anak. Deteksi dini, peran institusi perlindungan anak, dan upaya kolaboratif lintas sektor menjadi strategi penting dalam mengatasi tantangan kompleks pencegahan kekerasan seksual. Diperlukan pendidikan dan peningkatan kesadaran untuk mengubah persepsi masyarakat, serta investasi dalam sumber daya dan penelitian untuk mendukung upaya pencegahan yang efektif.

Kata kunci : Anak; dampak; Kekerasan Seksual; Perlindungan; Realitas

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang harus mengikuti ketentuan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 dan mempunyai landasan yang kuat untuk mengatur segala aspek agar segala sesuatunya mengikuti hukum yang ada (Santika, 2022). Tujuan hukum pidana (sanksi pidana) adalah untuk melindungi warga negara, yaitu untuk memberikan perlindungan masyarakat (*happiness of citizens*), kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan (*a wholesome and cultural living*), serta kesejahteraan masyarakat

(*social welfare*) untuk mencapai suatu keseimbangan dalam masyarakat (Warassih, 2005).

Dalam perkembangan zaman yang dinamis, permasalahan kekerasan seksual terhadap anak menjadi isu penting yang memerlukan perhatian serius dan tindakan tegas dari penegak hukum. Kenyataan pahit, bahwa kekerasan seksual tidak hanya menjadi ancaman yang meluas, tetapi juga meninggalkan *bekas luka* yang mendalam pada korban, *mencabik-cabik* hak-hak dasar mereka untuk tumbuh dan

berkembang dengan penuh rasa aman. Anak merupakan individu yang lemah dan rawan, sehingga mereka perlu perlindungan dan pengarahan dari orang dewasa. Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, dan dapat berkaitan dengan jenis-jenis perlakuan seksual yang tidak dikehendaki oleh korban. Hal ini menunjukkan pentingnya mengkaji penyebab, dampak, dan upaya perlindungan terhadap kekerasan seksual terhadap anak (Sujana, 2024).

Masa depan bangsa bergantung pada kondisi anak-anak, yang merupakan generasi penerus (Sila, 2024). Oleh karena itu, kita memiliki kewajiban bersama untuk memperlakukan mereka dengan baik, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta menjadi pembawa peradaban di masa depan (Ismaidar & Rahmayanti, 2023). Dari uraian tersebut, penulis merumuskan masalah mengidentifikasi faktor-faktor kompleks yang menjadi pemicu, dan mendalam ke dalam dampak psikologis dan sosial yang timbul pada korban dan bagaimana kebijakan perlindungan anak yang ada.

METODE

Penelitian masuk dalam kategori yuridis normatif, yang meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan (Santika, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyebab dan dampak kekerasan seksual terhadap anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui peraturan perundang-undangan, dan analisis dokumen. Serta didukung oleh artikel dan penelitian terdahulu dalam menjabarkan kekerasan seksual terhadap anak. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara mendalam untuk dideskripsikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realitas kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia merupakan isu serius yang memerlukan perhatian dan tindakan bersama yang lebih intensif. Data menunjukkan, bahwa

kasus kekerasan seksual terhadap anak terbilang cukup tinggi dan perlu adanya ditekankan, bahwa masih banyak juga kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan, sehingga angka yang sebenarnya mungkin lebih tinggi dari pada data yang diterima atau yang dilaporkan. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh *kemennpppa.go.id* yang diterbitkan pada 1 Januari 2023 ada sebanyak 25.742 jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia yang dimana dari jumlah tersebut diketahui korban laki-laki sebanyak 5.356 dan korban perempuan sebanyak 22.631. Angka ini menunjukkan bagaimana tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia saat ini, dan kemungkinan lebih tinggi angkanya dikarenakan berdasarkan data tersebut hanya data yang dilaporkan oleh para korban yang melaporkannya. Dalam arti disini masih banyak korban lain yang belum melaporkan dikarenakan rasa takut yang menghantui mereka sehingga mereka takut untuk melaporkannya.

Adapun kasus baru-baru ini yang menyangkut tindakan kekerasan seksual yang dialami oleh korban yang berasal dari daerah Way Serdang Kabupaten Mesuji yang telah disetubuhi oleh bapak kandungnya sendiri sejak duduk dibangku SD kelas 5 yaitu sejak tahun 2021 hingga tahun 2023 (Widyanti, 2023). Seorang ayah yang berinisial S (51) telah menyetubuhi anaknya sendiri yang masih berusia dibawah umur, akibat dari perbuatan ayahnya si anak pun hamil.

Kronologi mengapa hal ini dapat ketahuan bermula saat kakak korban datang ke rumah di Way Serdang untuk mengunjungi adiknya yang warga setempat mengatakan bahwa adiknya sedang hamil. Maka sang kakak melakukan tes urine untuk memeriksa kondisi adiknya untuk mengetahui apakah benar pernyataan tetangga tentang adiknya hamil. Setelah melakukan *test urine* ternyata benar bahwa adiknya positif hamil dan sedang mengandung yang dimana kandungannya ternyata sudah menginjak usia kandungan 4 bulan. Diketahui oleh sang kakak bahwa ternyata yang menghamili adiknya adalah bapak kandungnya sendiri, mengetahui hal itu sang

kakak korban pun langsung melaporkan hal ini ke Polres Mesuji untuk ditindaklanjuti dikarenakan selain menghamili anak kandungnya sendiri si pelaku ternyata mengancam pembunuhan terhadap korban sehingga korban saat ini mengalami depresi berat. Perbuatan asusial ini terjadi dalam kurun tahun 2021 sampai 2023 (sejak korban masih kelas 5 SD). Atas perbuatannya pelaku dikenai Pasal 81 ayat (1-3) Jo, Pasal 76D UU No.17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 4 ayat (2) C *j.o*, Pasal 6 huruf b UU RI No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara (Wiguna,2023). Berdasarkan data dan contoh kasus yang baru-baru ini terjadi telah menggambarkan bagaimana tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia. Oleh karena itu, sangat diperlukannya tindakan yang secara konkret dan kolaboratif dari semua pihak termasuk dengan pemerintah, lembaga masyarakat, dan individu untuk mengatasi realitas kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Pendidikan, penguatan regulasi, dan perubahan norma sosial menjadi pintu gerbang bagi Pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang.

a. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual pada anak merupakan persoalan serius yang menimbulkan dampak mendalam dan multidimensi. Efek buruknya bahkan dapat membayangi kehidupan anak di masa depan. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan kekerasan seksual pada anak, kejadian ini dapat membawa pengaruh yang sangat besar bagi korban, dimulai dari timbulnya dampak psikologis yang mendalam, menciptakan trauma, mempengaruhi aspek emosional dan fisik, serta menyebabkan gangguan kognitif, emosional dan perilaku (Diza, 2023). Beberapa dampak utama dari kekerasan seksual terhadap anak adalah sebagai berikut, disarikan dari (Noviana, 2015):

A. Dampak Psikologi

Secara psikologis, kekerasan seksual pada anak dapat menimbulkan trauma mendalam. Anak-anak yang menjadi korban berisiko mengalami kecemasan dan depresi akibat hilangnya rasa percaya diri dan harga diri. Mereka juga rentan melakukan coping negatif seperti penyalahgunaan narkoba untuk mengatasi tekanan psikis yang dirasakan. Gangguan stres pascatrauma atau PTSD kerap muncul dengan gejala seperti perubahan perilaku yang signifikan, iritabilitas atau mudah marah, dan kecemasan kronis. Masalah seksualitas menjadi dampak psikologis penting yang mempengaruhi bagaimana anak memandang dan bereksplorasi soal seksualitas mereka di masa depan. Selain itu, perkembangan kognitif dan kemampuan berpikir anak juga terhambat karena adanya trauma dari kekerasan seksual yang dialami (Anindya, 2020). Anak perempuan yang menjadi korban tentu memiliki risiko tambahan berupa dampak jangka panjang pada kesehatan mental dan psikologis mereka sebagai perempuan di masa depan. Gejala stres, kemarahan atau agresivitas, rasa tidak aman, gangguan tidur, hingga kecenderungan menyalahgunakan obat-obatan kerap muncul dan membayangi perkembangan anak perempuan korban kekerasan seksual.

B. Dampak pada Perilaku dan Emosi

Perilaku dan emosi anak korban kekerasan seksual juga sangat terpengaruh. Mereka cenderung menunjukkan agresivitas, marah, dan berperilaku merugikan diri sendiri sebagai pelampiasan atas trauma psikis yang dialami. Anak-anak korban juga kerap merasa tidak aman, selalu waspada berlebihan, dan menunjukkan gangguan perilaku seperti susah tidur, menangis atau menjerit tanpa sebab, hingga perilaku mencuri atau berbohong.

C. Dampak Sosial

Dampak sosial dari kekerasan seksual pada anak juga signifikan. Anak korban sering kali dihadapkan pada stigma negatif dari lingkungan, seperti cap atau label sebagai korban yang melekat seumur hidup. Mereka juga menghadapi berbagai hambatan sosial seperti pandangan sinis dan prasangka buruk dari orang

lain. Di lingkungan sekolah, kekerasan seksual yang dialami anak berpotensi memengaruhi interaksi mereka dengan guru dan juga teman-teman sebaya. Anak korban kerap merasa tidak nyaman dan enggan berinteraksi di sekolah. Begitu pun kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan rumah, akan menimbulkan suasana menjadi kurang kondusif bagi mental korban untuk berkembang optimal karena adanya trauma dan ketakutan. Secara lebih luas, anak korban kekerasan seksual akan menghadapi kesulitan dalam beradaptasi di tempat umum. Mereka cenderung menarik diri dan kehilangan kepercayaan diri saat berinteraksi dengan orang lain. Stigma dan cap negatif ini bahkan berpotensi meresapi hingga kehidupan anak di masa dewasa, mempengaruhi banyak hal termasuk karier, pernikahan, dan pola keseharian mereka.

D. Dampak Jangka Panjang

Kekerasan seksual pada anak berdampak panjang (*multiplayer*), selain berbagai dampak psikologis dan sosial yang telah dijelaskan, kekerasan seksual berpotensi membentuk trauma, perubahan perilaku, dan gangguan mental yang membayangi perkembangan anak hingga dewasa. Perilaku agresif, penarikan diri dari pergaulan, dan kecenderungan melukai diri sendiri bisa menjadi manifestasi trauma psikologis akibat kekerasan seksual yang pernah dialami pada masa kecil. Keterpurukan ini juga mempengaruhi jaringan sosial dan interaksi anak dengan orang-orang terdekat, seperti orang tua, sahabat, guru, dan teman-teman di sekolah. Lebih jauh, kekerasan seksual yang dialami pada masa kecil berisiko menghambat anak untuk meraih potensi terbaiknya ketika dewasa. Trauma dan gangguan mental akibat kekerasan seksual bisa menjadi faktor yang membatasi anak dalam menentukan pilihan karir tertentu, membangun relasi dan pernikahan sehat, serta menjalani keseharian dengan cara yang positif.

Berbagai dampak buruk dari kekerasan seksual pada anak ini menuntut respon yang serius dan tepat dari berbagai pihak, terutama orang tua. Orang tua harus peka dan responsif terhadap perubahan perilaku atau tanda-tanda

gangguan mental yang mungkin dialami anak akibat menjadi korban kekerasan seksual. Pendampingan emosional, konseling psikologis, dan pengembangan keterampilan sosial sangat dibutuhkan agar anak dapat pulih secara holistik. Dengan pemahaman mendalam dan dukungan yang tepat, anak diharapkan mampu melewati tantangan berat ini dan terus berkembang optimal menjadi pribadi yang lebih baik. Upaya pencegahan melalui edukasi kepada anak mengenai batasan tubuh dan bentuk-bentuk pelecehan seksual juga mutlak diperlukan agar kasus kekerasan seksual tidak terus meningkat.

E. Upaya Perlindungan

Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak saat ini telah berada pada kondisi kritis (darurat), hal ini dapat dilihat dari berbagai media. Menurut data Kemenpppa, maka pulau jawa, sumatera utara, dan kalimantan timur menempati posisi tertinggi kekerasan baik terhadap anak, perempuan, maupun laki-laki; data secara rinci dapat diakses di <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Mengatasi dampak buruk kekerasan seksual pada anak memerlukan pemahaman mendalam dan penanganan serius dari berbagai pihak. Orang tua dan lingkungan terdekat harus peka terhadap perubahan perilaku yang mungkin muncul akibat trauma, serta pelaku mungkin saja orang dekat dengan korban. Pendampingan emosional, konseling, dan pengembangan keterampilan sosial dibutuhkan agar anak dapat pulih secara holistik (Lewoleba, 2020). Dengan dukungan yang tepat, anak diharapkan mampu melewati tantangan berat ini dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Pada bab ini akan dibahas secara mendalam mengenai tinjauan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Pembahasan meliputi bentuk-bentuk kekerasan seksual, faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta upaya pencegahan dan perlindungan bagi anak. Dengan memahami bab ini diharapkan semua pihak dapat bahu-membahu melindungi anak dari kekerasan seksual demi terciptanya generasi bangsa yang sehat dan cerdas di masa depan. Kami akan

memberikan beberapa upaya untuk perlindungan anak sejak dini.

F. Membangun Ketahanan Anak Melalui Pendidikan Seks yang Benar.

Anak adalah aset bangsa yang harus dilindungi, dan anak ibarat monumen orang tuanya. Salah satu bentuk perlindungan yang dapat diberikan adalah melalui pendidikan seks yang benar. Pendidikan ini penting agar anak memiliki pemahaman yang komprehensif tentang seksualitas dan mampu melindungi dirinya dari kekerasan seksual. Pendidikan seks yang benar harus dimulai sedini mungkin, yaitu sejak anak masuk sekolah dasar. Materinya disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Pada usia dini, pengenalan area tubuh yang privat sudah cukup. Anak diajarkan bahwa ada bagian tubuh orang lain yang tidak boleh disentuh tanpa izin, sejak usia dini.

Ketika anak memasuki usia remaja, pendidikan seks perlu lebih komprehensif. Remaja perlu memahami dengan benar proses pertumbuhan fisik dan psikologis yang dialaminya. Mereka juga perlu dipahamkan mengenai relasi yang sehat dengan lawan jenis, pencegahan kehamilan, serta bahaya penyakit menular seksual. Pendidikan seks di sekolah perlu menggunakan bahasa yang santun dan metode yang interaktif. Guru harus terbuka dan bersedia menjawab pertanyaan siswa dengan sabar. Materi juga sebaiknya dikaitkan dengan nilai moral dan agama agar internalisasi lebih mendalam. Orangtua di rumah pun harus aktif membekali anak dengan pemahaman seputar seksualitas. Keterlibatan orangtua sangat penting karena mereka yang paling memahami kondisi psikologis dan perilaku anak. Orangtua bisa menjadi tempat berkonsultasi yang paling nyaman bagi anak.

Pemerintah perlu mendukung pendidikan seks di sekolah dengan menyusun kurikulum dan melatih guru. Kebijakan yang mendukung sangat diperlukan agar pendidikan seks dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Keterlibatan aktif masyarakat sipil juga diperlukan untuk memantau implementasi pendidikan seks di lapangan. Dengan pendidikan

seks yang benar sejak dini, anak akan memiliki pemahaman dan ketahanan seksual yang baik. Mereka akan lebih mampu melindungi diri dari pelecehan seksual dan tidak melakukan perilaku seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Pendidikan seks adalah kunci penting dalam upaya melindungi anak dari dampak buruk kekerasan seksual.

G. Membangun Sistem Perlindungan Anak yang Komprehensif.

Selain pendidikan seks yang benar, diperlukan sistem perlindungan anak yang komprehensif untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Upaya ini melibatkan berbagai elemen mulai dari keluarga, masyarakat, pemerintah, hingga media massa. Di tingkat keluarga, orangtua perlu membangun komunikasi terbuka dengan anak. Dengarkan cerita dan keluh kesah anak tanpa menghakimi. Beri pengawasan tanpa mengekang kebebasan anak. Pastikan anak mengerti batasan tubuh dan interaksi sosial yang sehat. Di tingkat masyarakat, perlu ada solidaritas untuk saling mengawasi dan melindungi anak-anak. Laporkan kepada pihak berwenang jika mengetahui telah terjadi kekerasan pada anak. Hindari pembiaran atau stigma negatif terhadap korban (Kartika & Umbu, 2024).

Pemerintah bertanggung jawab untuk membuat kebijakan perlindungan anak dan memastikan implementasinya (Wiryawan dan Sujana, 2023). Peningkatan kualitas panti asuhan dan lembaga perlindungan anak mutlak diperlukan. Penegakan hukum yang adil dan memberi efek jera bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga penting. Media massa turut berperan dalam sosialisasi dan edukasi. Liputan yang bertanggung jawab tentang kasus kekerasan seksual pada anak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, kampanye di media massa efektif untuk memengaruhi opini publik. Dengan bahu membahu dari berbagai elemen, sistem perlindungan anak yang komprehensif dapat terwujud. Kekerasan seksual pada anak diharapkan terus menurun hingga suatu saat dapat dihilangkan sama sekali. Hak anak untuk

tumbuh dan berkembang dengan sehat serta aman perlu dijunjung tinggi oleh semua pihak.

H. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Lewat Kampanye dan Edukasi.

Selain pendidikan seks yang benar dan membangun sistem perlindungan anak, diperlukan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat lewat kampanye dan edukasi. Ini penting karena tanpa dukungan masyarakat, upaya pencegahan kekerasan pada anak tidak akan optimal (Santika & Sunariyanti, 2024). Kampanye harus gencar dilakukan baik secara langsung maupun lewat media massa. Pesannya harus menyentuh nurani masyarakat bahwa kekerasan seksual pada anak tidak dapat ditoleransi. Stigma terhadap korban juga perlu dihilangkan karena mereka butuh dukungan, bukan cap buruk.

Edukasi kepada masyarakat umum juga tak kalah penting. Pengetahuan tentang hak anak, batasan interaksi sehat dengan anak, dan cara melindungi anak dari kekerasan harus disosialisasikan luas. Edukasi harus menyeluruh, masif, dan berkelanjutan agar berdampak jangka panjang. Selain itu, perlu dilakukan edukasi kepada orangtua dan calon orangtua. Mereka harus paham bagaimana mendidik anak tentang seksualitas secara benar sesuai tahap usia. Orangtua juga harus peka mengenali tanda-tanda anak menjadi korban kekerasan seksual.

Dengan dukungan anggaran, di tingkat desa dan lingkungan RT/RW dapat dibentuk organisasi perlindungan anak. Mereka dapat mengawasi situasi di lingkungan sekitar dan melakukan intervensi jika terjadi tindak kekerasan terhadap anak. Pelibatan tokoh agama dan masyarakat juga penting untuk memberi pengaruh. Dengan meningkatkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat, diharapkan kekerasan seksual pada anak dapat dicegah sedini mungkin. Anak akan tumbuh dengan perlindungan penuh dari keluarga, masyarakat, dan negara. Hak asasi anak atas keamanan dan tumbuh kembang yang optimal dapat terpenuhi.

Salah satu upaya penting untuk melindungi anak korban kekerasan seksual

adalah dengan membangun sistem peradilan yang ramah anak. Dalam sistem ini, mekanisme hukum disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi psikologis anak agar mereka tidak mengalami traumatisasi sekunder. Pertama, investigasi dan pengumpulan bukti harus meminimalkan keterlibatan langsung korban. Keterangan sebaiknya hanya diambil sekali oleh penyidik terlatih. Pemeriksaan yang berulang kali dapat memicu trauma korban. Kedua, ruang pemeriksaan perkara harus nyaman dan bersahabat bagi anak. Ruangan bercat cerah dengan fasilitas bermain, sofa empuk, dan dekorasi yang membuat nyaman. Hal ini membantu meredakan kecemasan anak saat memberi keterangan. Ketiga, para penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan pengacara harus menjalani pelatihan psikologi dan komunikasi anak. Mereka harus bersikap ramah, sabar, serta menggunakan bahasa sederhana saat berhadapan dengan anak korban. Keempat, persidangan sebaiknya tertutup untuk umum dan media. Privasi korban perlu dilindungi agar tidak menimbulkan dampak psikis atau stigma masyarakat. Sidang tertutup juga membuat anak lebih nyaman bersaksi (Mahendra & Roni, 2023). Kelima, pengadilan sebaiknya menyediakan pendamping khusus selama proses hukum berlangsung. Pendamping dapat berasal dari psikolog atau pekerja sosial yang membantu meringankan beban mental korban. Keenam, putusan hakim perlu memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban, seperti restitusi atau kompensasi. Pelaku juga wajib dijatuhi hukuman maksimal agar memberi efek jera. Dengan sistem peradilan yang responsif terhadap kebutuhan anak korban kekerasan seksual, diharapkan penegakan hukum dapat berjalan optimal tanpa memperparah trauma korban.

Selain itu, pemerintah perlu mendorong terbentuknya lembaga bantuan hukum khusus untuk anak korban kekerasan. Lembaga ini dapat memberikan advokasi dan pendampingan hukum bagi korban secara gratis, terutama yang tidak mampu. Di tingkat masyarakat, perlu ada upaya menghapus stigma negatif terhadap anak korban kekerasan seksual. Korban membutuhkan

dukungan, bukan cap buruk dari lingkungan. Masyarakat harus ikut menciptakan situasi kondusif bagi pemulihan korban. Dengan berbagai penyesuaian di atas, diharapkan penegakan hukum atas kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan tanpa memperparah trauma korban. Keadilan dan efek jera bagi pelaku dapat dicapai tanpa mengorbankan masa depan para korban yang masih anak-anak (Novrianza & Santoso, 2022). Lebih lanjut dampak kekerasan seksual yang mengakibatkan kehamilan, juga merupakan masalah tersendiri; budaya ada selama membebaskan aborsi pada perempuan, masyarakat seolah berkuasa menghakimi atas dasar tata nilai dirinya sendiri, konstruksi ini dapat mempengaruhi keputusan para petugas kesehatan dalam memposisikan korban kasus kehamilan tidak diinginkan pada perempuan dengan persepektif adat/agama (Hartanto, 2019).

I. Upaya Pencegahan

Berdasarkan catatan/survei Kemendikbud sampai bulan Juli 2023, telah terjadi 65 kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi (Wahyuni, 2024); artinya selain pada anak maka aspek moralitas saat inipun dipertanyakan; bahkan pemerintah melakukan pencegahan secara khusus dengan menerbitkan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Korban kekerasan seksual, terutama yang masih anak-anak, membutuhkan pendampingan holistik agar dapat pulih dari trauma. Pendampingan mencakup aspek medis, psikososial, dan hukum secara terpadu dan berkelanjutan. Dari sisi medis, korban perlu mendapatkan pemeriksaan kesehatan menyeluruh untuk mendeteksi dan menangani cedera fisik, penyakit menular seksual, atau kehamilan tidak diinginkan akibat kekerasan seksual. Perawatan medis yang tepat sangat penting untuk mencegah dampak jangka panjang bagi kesehatan reproduksi korban. Selain itu, pendampingan psikososial oleh konselor atau psikolog sangat dibutuhkan korban. Mereka perlu dibantu mengatasi trauma psikis akibat kejadian yang

menimpanya. Korban kerap merasa takut, cemas, depresi, dan mengalami gangguan stres pasca trauma. Pendampingan psikososial yang intensif dan berkelanjutan dapat membantu proses pemulihan mental korban (Simbolon, 2018).

Dari aspek hukum, korban membutuhkan bantuan atas musibah yang menimpanya, untuk memastikan pelaku diadili dan dipidana sesuai ketentuan. Pendampingan oleh lembaga bantuan hukum sangat penting agar hak korban terpenuhi di ranah hukum (Santika, 2019). Korban juga perlu mendapat informasi yang cukup selama proses hukum berlangsung agar tidak menimbulkan traumatisasi sekunder. Idealnya, pendampingan medis, psikososial, dan hukum ini dilakukan secara terpadu oleh tim pendamping khusus. Mereka berasal dari latar belakang profesi yang relevan dan dikoordinasikan oleh suatu lembaga layanan. Pendamping harus memiliki kompetensi dalam berinteraksi dengan anak korban kekerasan seksual. Dengan pendampingan holistik yang berkualitas, diharapkan korban kekerasan seksual terhadap anak dapat memperoleh keadilan dan pulih dari trauma. Mereka didukung untuk bangkit menatap masa depan yang lebih cerah, bukan terpuruk dalam ketidakberdayaan. Pendampingan yang tepat adalah kunci penting pemulihan korban anak.

J. Institusi perlindungan anak

Institusi perlindungan anak adalah lembaga atau organisasi yang secara khusus didirikan untuk melindungi hak-hak anak dan kesejahteraannya (Sudiarta, 2024). Institusi perlindungan anak juga memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan perlindungan hukum bagi anak-anak yang rentan, terancam atau menjadi korban kekerasan, eksploitasi, pelecehan, atau penelantaran. Mereka memastikan bahwa hak-hak hukum anak-anak dilindungi dan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut diberikan sanksi yang adil.

Institusi perlindungan anak biasanya bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait lainnya, seperti pemerintah, kepolisian, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan lembaga kesehatan, untuk melakukan pendekatan lintas

sektor dalam melindungi anak-anak. Mereka memastikan bahwa upaya perlindungan anak terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan anak-anak. Dengan peran-peran tersebut, institusi perlindungan anak memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung. Melalui upaya mereka, diharapkan bahwa kasus-kasus kekerasan dan penelantaran terhadap anak-anak dapat diminimalkan, dan bahwa setiap anak dapat memiliki kesempatan yang sama untuk meraih potensinya tanpa rasa takut atau prasangka (Sujianti & Adnyana, 2024). Pencegahan kekerasan seksual merupakan upaya yang kompleks dan menantang, karena melibatkan berbagai aspek sosial, budaya, dan sistemik. Masih adanya stigma dan persepsi masyarakat yang salah terkait kekerasan seksual, seperti menyalahkan korban, meremehkan seriusnya masalah, atau bahkan meragukan kebenaran kasus-kasus kekerasan seksual; seperti dalam contoh kasus ini bahwa rok korban tersingkap menjadi alasan pelaku untuk melakukan perkosaan, hal ini sangat tidak masuk akal; logika yang sederhana adalah seorang ayah seharusnya tidak tega memperkosa anaknya yang sejak dari kecil ia mandikan dan ia suapi saat makan. Banyak faktor kemudian menyebabkan korban enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami, serta mengurangi kesadaran dan dukungan masyarakat dalam upaya pencegahan.

Banyak orang masih kurang memahami apa yang sebenarnya merupakan kekerasan seksual dalam keluarga, serta kurangnya pendidikan tentang tanda-tanda (gejala) dan konsekuensi dari kekerasan seksual. Hal ini menyebabkan sulitnya untuk mengidentifikasi dan mencegah kekerasan seksual sejak dini, baik di lingkungan pribadi maupun masyarakat. Kurangnya keahlian dalam mendeteksi dan menangani kasus kekerasan seksual dapat menjadi hambatan dalam pencegahan. Sistem yang masih didominasi oleh realita ketidaksetaraan *gender* juga menimbulkan tantangan dalam pencegahan kekerasan seksual. Budaya patriarki dan ketimpangan kekuasaan

antara *gender* dapat membentuk lingkungan yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual, serta membuat sulitnya untuk mengubah sikap dan perilaku yang mendukung kekerasan seksual (Hartanto & D. Astuti, 2022). Orang-orang dengan akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi dan pendidikan cenderung lebih rentan terhadap kekerasan seksual. Kesenjangan sosial dan ekonomi dapat memperburuk risiko kekerasan seksual, serta mempengaruhi kemampuan untuk mendapatkan akses terhadap bantuan dan perlindungan.

Tantangan yang terjadi, terbatasnya sumber daya, baik finansial/tenaga kerja, untuk penyuluhan, layanan dukungan korban, serta pendidikan masyarakat tentang pentingnya pencegahan kekerasan seksual. Tantangan lainnya adalah kurangnya data dan penelitian yang komprehensif terkait kekerasan seksual, baik dalam skala nasional maupun internasional. Data yang akurat dan penelitian yang mendalam sangat penting untuk memahami besarnya masalah kekerasan seksual dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadapnya (Saputri et al, 2024). Perkembangan teknologi juga memberikan tantangan tersendiri dalam pencegahan kekerasan seksual, seperti penyebaran konten-konten seksual yang tidak pantas secara *daring*, serta penyalahgunaan media sosial untuk melancarkan atau memperlancar kekerasan seksual terutama terhadap perempuan dan anak. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya lintas sektor yang melibatkan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, layanan kesehatan, dan masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan dan peningkatan kesadaran tentang kekerasan seksual, penguatan sistem perlindungan korban, perubahan sikap dan budaya terkait gender, serta investasi dalam sumber daya dan penelitian adalah beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengatasi tantangan-tantangan ini.

SIMPULAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan fenomena sosial yang sangat

memprihatinkan. Data menunjukkan peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun. Ini mengindikasikan lemahnya upaya pencegahan dan perlindungan terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak berawal dari hal-hal sepele seperti pelecehan verbal hingga bentuk kekerasan fisik yang ekstrim. Dampaknya sangat fatal dan berkelanjutan, bahkan hingga korban dewasa. Secara psikologis, korban kekerasan seksual anak kerap mengalami trauma psikis jangka panjang. Rasa percaya diri dan harga diri mereka hancur. Korban umumnya menarik diri dari lingkungan sosial dan tertutup; tak jarang mereka juga mengalami stres. Beberapa di antaranya bahkan terjerumus ke dalam perilaku menyimpang seperti menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari, bahkan prostitusi.

Dampak sosial dari kekerasan seksual terhadap anak juga massif. Stigma negatif (*aib*) masyarakat kerap membuat korban dan keluarganya terkucilkan. Padahal seharusnya korban mendapat dukungan sosial, bukan malah dikucilkan. Stigma ini juga membuat banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak terungkap karena keluarga memilih bungkam. Perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual masih lemah. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku membuat kasus serupa berulang. Pencegahan melalui pendidikan seks dan pengasuhan yang benar juga masih kurang. Kampanye dan edukasi publik terkait bahaya kekerasan seksual bagi anak belum maksimal. Padahal, upaya pencegahan sejak dini dan multi-sektor sangat penting untuk memberantas kekerasan seksual terhadap anak. Pemerintah dan elemen masyarakat harus bersatu padu membangun sistem perlindungan anak yang komprehensif. Mulai pendidikan seks yang benar, penegakan undang-undang perlindungan anak, serta kampanye dan edukasi publik terkait bahaya kekerasan seksual pada anak. Dengan demikian diperlukan kerja sama lintas sektoral dan kebijakan perlindungan anak yang komprehensif untuk mengatasi persoalan ini. Dengan komitmen dan kerja keras semua pihak, harapannya kasus kekerasan seksual terhadap

anak bisa ditekan seminimal mungkin. Anak berhak mendapatkan masa kecil yang aman untuk berkembang optimal tanpa trauma. Sebagai penutup, penulis berharap kita mengingat slogan bahwa "semua anak adalah anak kita".

DAFTAR PUSTAKA

- Anindya, A., Dewi, Y., Oentari, Z. (2020). Dampak Psikologis Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Terapan Informatika Nusantara*, 1 (3), 183
- Esmi Warassih. (2005). *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama, Semarang, 83
- Hartanto & Dwi Astuti. (2022). Ketimpangan Relasi Kuasa Dan Patriarki Dalam Kekerasan Seksual Berbasis Gender (Perspektif Sosiologi Dan Hukum), *Supremasi Hukum*, 18(2), 29
- Hartanto. (2019). Aborsi Dalam Perpektif Agama Dan Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(1), 53
- Ismaidar & Rahmayanti. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Purbalingga: CV. Eureka Media, 1
- Kartika, I. M., & Umbu, M. L. (2024). Demoralisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 1-6.
- Lewoleba, K. & Fahrozi, M. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Esensi Hukum*, 2(1), 28
- Noviana, I. (2015). Child Sexual Abuse: Impact And Handling, *Sosio Informa*, 1(1), 18-19
- Novrianza, I., Santoso. (2022). Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 56
- Putu Ronny Angga Mahendra, & Ariance Rambu Bangi Roni. (2023). Democratic Education Based On Ict In The Industrial

- Revolution Era 4.0. *Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development*, 649-655
- Santika, I.G.N. (2023). Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 48
- Santika, I. G. N. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 Secara Konseptual.
- Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 23-34.
- Saputri, D., Putri, W. J., Kaya, A. E. M., Saputra, F., & Kadir, S. A. (2024). Review of Sexual Violence Against Children: Reality, Impact, and Protection Efforts. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 3(4), 647-660.
- Sila, I. M. (2024). Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 8-14.
- Simbolon, D. (2018). Kurangnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak. *Soumatara Law Review*, 1(1), 64
- Sudiarta, I. N. (2024). Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Nasional. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 25-31.
- Sujana, I. G. (2024). Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Perubahan UUD 1945. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 7-13.
- Sujianti, N. P. I. P., & Adnyana, G. T. (2024). Syarat Pewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 22-27.
- Wiryanan, I. Wayan, and I. Gede Sujana. "Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1.2 (2023): 41-46.

Sumber Internet

- Diza, N. (2023). Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/pelecehan-seksual-terhadap-anak-di-bawah-umur/>.
- Wahyuni, W., (Feb, 2024). Minimnya Fasilitas Kampus Jadi Penyebab Kekerasan Seksual Marak di Perguruan Tinggi, <https://www.hukumonline.com/berita/a/minimnya-fasilitas-kampus-jadi-penyebab-kekerasan-seksual-marak-di-perguruan-tinggi-lt65bb8cf8cf830/>, diakses 1 Maret 2024
- Widyanti, I. (Dec, 2023). Bejat! Pria di Mesuji Cabuli Anak kandungnya Sejak Kelas 5 SD Hingga Hamil. Wibset. <https://news.okezone.com/amp/2023/12/08/340/2935422/bejat-pria-di-mesuji-cabuli-anak-kandungnya-sejak-kelas-5-sd-hingga-hamil>.
- Wiguna, T. (Dec, 2023). Ayah di Mesuji Hamil Anak Kandung, Korban Diperkosa Sejak Kelas 5 SD! <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/tama-wiguna/ayah-di-mesuji-hamili-anak-kandung-korban-diperkosa-sejak-kelas-5-sd>

Criminalization of Service Users and Traditional Commercial Sex Workers in Indonesia

Nining

Universitas Pamulang
dosen00959@unpam.ac.id

A. Harits Nu'man

Universitas Islam Bandung
haritsnuman.djaohari@gmail.com

Oksidelfa Yanto

Universitas Pamulang
oksidelfay@gmail.com

Neni Ruhaeni

Universitas Islam Bandung
nenihayat@gmail.com

Dini Dewi Heniarti

Universitas Islam Bandung
Ronaanabila944@gmail.com

Abstract

The urgency of law enforcement against service users and traditional commercial sex workers in Indonesia in handling the increasingly rampant practice of prostitution. Despite government efforts to discourage involvement in prostitution, the lack of specific regulations in Indonesian law has allowed service users of prostitution to avoid appropriate legal consequences. This research aims to criminalize both traditional commercial sex workers and service users using a legislative approach, conceptual approach, and comparative legal approach to address criminal issues faced by traditional commercial sex workers and users in Indonesia, one of which is the criminalization of all individuals involved in such practices, such as service users of prostitution who are not clearly regulated, although the government has made efforts through existing local regulations. The type of research used is juridical-normative or often referred to as doctrinal legal research. Several regions in Indonesia, such as DKI Jakarta, Indramayu Regency, Tangerang City, Denpasar City, Badung Regency in Bali, Batam City, and Bandung Regency, have issued local regulations criminalizing service users of prostitution in their respective areas. However, these regulations vary and impose lenient penalties on commercial sex workers and service users. Therefore, we need to study the Netherlands in addressing issues related to prostitution, which can ensnare both perpetrators and commercial sex workers.

Keywords: Urgency; Criminalization of Traditional Commercial; Sex Workers; Service Users

INTRODUCTION

The practice of prostitution, also known as solicitation, has been a longstanding social issue and is one of many highly complex social problems. The phenomenon of prostitution is an intriguing topic for investigation and has many aspects that can continue to be debated. The

debate revolves around the positive and negative impacts it has brought about. From the early emergence of humanity until the end of time, occupations or professions like prostitution will continue to exist. It is difficult, if not impossible, to eradicate them as long as uncontrolled sexual urges exist and are not restrained by willpower or conscience.

According to Kartono (Kartono, 2008), "The issue of prostitution is categorised as a highly sensitive and complex social problem because it involves social regulations, social values, morals, and ethics. According to Kartono, prostitution is the act of selling oneself (prostitution) by selling one's body, honour, and personality to many people to satisfy desires in exchange for payment in the form of money. Regarding selling oneself, based on its meaning, those who sell themselves are called prostitutes." Prostitution is always associated with conditions of poverty, which lead to women being exploited as profitable economic objects by certain parties. Due to economic hardships, women are often trapped in the sex trade and lose control over their involvement in prostitution. However, economic factors are not the only main cause or motivation for engaging in prostitution. In Indonesia, there are several other factors that drive women to be involved in the sex industry, such as economic pressures, lack of education, internal motivation, competition, family pressures, and emotional distress (Purnomo, 2007).

Minister of Social Affairs Khofifah (2015) stated that the issue of prostitution in Indonesia has become a concern for all parties and therefore requires a solution for resolution. "On April 29 (2015), there will be a coordination meeting (rakor) to discuss various current issues, and the situation is already worrying for all parties," said Khofifah during a visit to the Al Quran Islamic Boarding School in Cijantung, Ciamis Regency, West Java. She mentioned that prostitution is a problem in all countries, involving four fundamental issues: slavery, criminality, exploitation, and human trafficking. Prostitution and pornography are parallel and interconnected because they involve incest, pedophilia, and tourism packages containing pornographic elements. "This includes online prostitution, which is the utilization of information and communication technology as a modus operandi among many methods used by procurers to conduct their business," said Khofifah.

Valid data to accurately reveal the number of sex workers in Indonesia is not available. Especially with the development of advanced

technology, it is increasingly difficult to identify commercial sex workers. The data provided by the Indonesian Ministry of Social Affairs typically records the number of registered sex workers, those who are registered in localities scattered throughout Indonesia. As of 2019, the country with the most localities, with a total of 40,000 female residents in these localities, had 168 localities spread across 24 provinces and 76 districts/cities. This data is compiled from social services departments in all provinces and various sources (cnnindonesia, 2018).

The Minister's explanation mentioned above has been met with a pessimistic response from some members of the community. They view it as merely addressing the surface of the issue, considering the complexity of prostitution in Indonesia and the government's lack of consistency in preventing and addressing the commercialization of sex. For example, although prostitution is prohibited under Article 296 and Article 506 of the Criminal Code (KUHP), penalties are only imposed on those who organize or provide pimps, without seriously addressing the weak law enforcement issue. Sex workers and their clients, who are affected by economic disparities seen as the root cause of the spread of sex commercialization in Indonesia, are not addressed adequately.

Based on this background, the writer is interested in conducting research on the urgency of criminal sanctions for service users and traditional commercial sex workers in Indonesia, comparing it with the prohibition of sex workers as labourers in the Netherlands.

METHOD

The type of research used is juridical-normative or often referred to as doctrinal legal research. In this study, researchers examine secondary legal materials to answer the research focus questions. The approach used includes legislative approach, conceptual approach, and historical approach. The legal materials used in this research are secondary data as the main data. The data collection technique used is library research involving the use of legal library materials that support the study. Data collection is done through searching, collecting, sorting, and studying documents both conventionally and using

information technology such as the internet to obtain accurate information about the research problem (Wiryawan & Sujana, 2023). The data obtained is then analyzed qualitatively normatively by the writer. The analysis is done by elaborating and interpreting the data, as well as assessing the legal issues being examined. The results of the analysis are compiled in the form of a research report or the results of the analysis are presented descriptively. Thus, this research aims to provide understanding and explanation of the legal issues examined based on data analysis and relevant legal materials.

RESULT AND DISCUSSION

A. Commercial Sex Workers: Definitions and Types in Indonesia

The discussion on the commercialization of sex services in Indonesia cannot be separated from various related terms, such as prostitution, solicitation, and the commercial sex industry (Kartika & Mahendra, 2023). Solicitation refers to the practice of selling sexual services by individuals to sex service users. Those who provide these sexual services are often referred to as prostitutes, Women of Immoral Conduct (WTS), or Commercial Sex Workers (CSWs). In general, WTS or female sex workers are defined as women who offer sexual services upon request, with the aim of satisfying clients in exchange for money or goods.

In everyday life in Indonesia, the term "prostitute" is often associated with women, even though in reality, men are also involved as sellers of commercial sex services. In addition to Commercial Sex Workers (CSWs), several parties are involved in prostitution practices, including users/customers, pimps, and intermediaries. Users/customers are individuals who pay a sum of money to CSWs to obtain sexual satisfaction. Pimps are individuals who profit financially from sex transactions by managing, facilitating, and controlling prostitution practices, including providing venues, overseeing operations, recruiting CSWs, and providing food and protection. Intermediaries can be brokers or recruiters who receive rewards by connecting customers with CSWs or with pimps who manage prostitution

practices (Sujianti & Adnyana, 2024).

When discussing Sex Workers, although many people consider the terms "WTS" or "PSK" to have similar meanings, they actually carry different connotations, although in this context, they are often used interchangeably to refer to the same phenomenon. The term "Women of Immoral Conduct" (Baker, 2010) reflects a view that blames prostitutes as women lacking morality, who violate social norms by engaging in sexual relationships outside of marriage with multiple different men. On the other hand, the term "Commercial Sex Workers" emphasizes that the sale of sexual services can be done by both women and men as a job, highlighting the rational choice of individual freedom to use their body as a source of income.

In some regions of Indonesia, the term used is "pelacuran," according to (Asyari, 2010). Prostitution is considered one form of social disease that needs to be stopped from spreading, without neglecting prevention efforts and improvements. The word "pelacuran" comes from the Latin term "pro-stituere" or "prostauree," which means offering oneself for open sexual relations in exchange for compensation. Sometimes, society uses euphemistic terms to refer to activities considered taboo or inappropriate. For example, the term "wanita tuna susila" refers to female prostitutes or "gigolo" for male prostitutes. This is done to soften the meaning and avoid the use of harsh or derogatory words. However, it is important to note that the use of euphemisms does not change the essence of the activity. Engaging in prostitution remains an activity involving sexual trade, whether done casually or as a full-time job. Furthermore, the terms used to refer to female or male prostitutes can vary depending on the culture and language used. It is also important to remember that the issue of sexual trade often involves complex problems such as exploitation, gender inequality, and serious health risks. Therefore, it is crucial to understand the broader context when discussing this topic (Santika et al, 2022).

In general (Rusyidi, 2018), "categorizing types of prostitution in Indonesia into 2 groups: traditional (common) type and non-traditional type. The traditional type of prostitution includes activities mainly conducted in red-light districts by women to earn money. In other words, in this group, money is the only form of payment. The sex

workers in this group usually come from poor families, have low levels of education, and engage in sex work due to economic difficulties. On the other hand, non-traditional prostitution is commonly practiced by individuals from middle to upper socio-economic backgrounds with higher education in major cities (Sila, 2024). This includes prostitution activities by students or university students (under the guise of pimps, escorts, call girls) and professionals or those with stable jobs (such as in the case of Secretaries Plus). Apart from economic motives, non-traditional sex workers engage in sex work for adventure and experimentation purposes. Besides receiving payment in cash, they often receive rewards in the form of luxury/expensive items such as mobile phones, clothing, perfumes, entrance tickets to prestigious clubs, and so on."

On the other hand, non-traditional prostitution often referred to as online prostitution, is a societal phenomenon where women sell themselves, engage in sexual activities as a means of livelihood, and use social media as a tool to negotiate prices and locations for their prostitution activities (Sudiarta, 2024). Some individuals involved in online prostitution. It is clear that the online prostitution referred to in the ITE Law is related to websites or platforms that display or provide content that violates decency solely for the purpose of making money by showcasing images of commercial sex workers, without any other purpose such as for educational or therapeutic purposes, and so on. The provisions regarding sanctions in the ITE Law are stated in Article 45 paragraph (1) concerning Criminal Provisions: Any person who meets the elements as stipulated in Article 27 paragraph (1), paragraph (2), paragraph (3), or paragraph (4) shall be punished by imprisonment for a maximum of 6 (six) years and/or a fine of up to Rp. 1,000,000,000.00 (one billion Indonesian Rupiah). This article threatens penalties for anyone committing several crimes, including Article 27 paragraph (1) related to online prostitution with a maximum prison term of 6 years and/or a maximum fine of 1 billion Indonesian Rupiah.

An analysis can be drawn regarding

online prostitution, where electronic media is used as a tool for this practice. For example, according to Wirandi (2022), there are five applications commonly used in online prostitution:

1. Mi-Chat is a free instant messaging service originating from Singapore developed by Michat PTE. Limited. The application was initially intended to facilitate communication with family and friends, similar to WhatsApp, Line, and others. It has gained popularity among users of prostitution services due to various features that facilitate communication. One of its notable features is "People Nearby," which allows users to find other MiChat users in the nearest radius.
2. Tinder is a dating app that works by finding people around us based on set preferences. However, Tinder has also been misused as a messenger app, with recent news of a government official using Tinder to find online commercial sex workers. Therefore, Tinder has become one of the messenger apps commonly misused and used for online prostitution.
3. Tantan, similar to Tinder, is a dating app that allows users to find acquaintances nearby. It became popular in 2018 and is also used by prostitution offenders to create profiles and attract potential customers after getting acquainted.
4. WhatsApp is a popular messaging app that has replaced BBM and Line Messenger in the present, with a global user base of up to 2 billion and nearly 83% of internet users in Indonesia, approximately 180 million users. Due to its popularity, WhatsApp is misused by online prostitution offenders for exchanging contact information, sending photos, and conducting final transactions before meeting in person.
5. Facebook, besides WhatsApp, is another popular platform used in online prostitution practices. Offenders utilize Facebook to market and offer their services by creating profiles and often sending offer messages to potential clients.

B. Prostitution as a Legal Sex Work in the Netherlands.

In 1999, the Netherlands became one of the first countries to legalize prostitution by lifting the ban on brothels and recognizing sex workers as part of the regulated sex industry under local government control. (Outshoorn, 2004) Those working in the sex industry are entitled to social rights typically obtained by workers. Only citizens of the European Union are allowed to work legally as prostitutes; those from outside are not permitted work permits and thus become undocumented workers without rights and protection once their temporary visas expire. The new measures came into effect in 2000.

In regulating prostitution in the Netherlands, legitimate brothels must obtain official permits from the local government, usually represented by the municipal council. Theoretically, this system should run smoothly, but in practice, local governments rarely grant permits to sex workers who comply with all the established rules. Most cities implement policies where only existing brothels are allowed to renew their licenses, and this is done through a complex procedure called the 'wet BIBOB', where brothel owners must prove that they have fulfilled their tax obligations correctly and are not involved in any criminal activities. However, the Netherlands has now reformed this law with a new draft legislation, the 'Prostitution Regulation and Abuse Prevention in the Sex Industry Act', introduced to parliament in 2009, with stricter measures to combat human trafficking and crimes, but with more control over the sex industry and sex workers. They will be required to register with the relevant authorities with the condition that the age for working in the sex industry will be raised from 18 to 21, and customers will be required to check if the sex worker is registered and not an 'illegal' worker.

In its history, in the nineteenth century, the Netherlands had a prostitution regulation system that allowed the existence of brothels. After a long abolition campaign by feminists and Protestants, the rule was repealed by the Morality Act of 1911. The law also made abortion, contraception, and homosexuality punishable offenses. Brothels were banned; pimps and other individuals who earned income

from prostitution were criminalized, but not sex workers, who were seen as women in need of rescue (de Vries, 1997). The Morality Act reflected the new majority in parliament from religious parties formed in the early 1900s. However, this abolition regime never succeeded; throughout the twentieth century, unofficial policies reverted to regulation when local authorities centralized prostitution activities in specific areas and allowed 'private houses'. This aligns with the pragmatic approach respected by Dutch authorities towards morally controversial issues in the absence of moral consensus. As long as public order is not threatened, authorities pretend not to see what is happening.

In reality, the fundamental principle of the latest law is to distinguish between voluntary and coerced prostitution. The focus is on regulating prostitution practices by protecting minors from sexual exploitation, raising the age of consent to 18, and "protecting" the position of sex workers (Weitzer, 2012). This step also aims to clean up the sex industry from criminal activities by implementing a licensing system for brothels. However, coercing someone into becoming a sex worker remains a criminal offense, which includes violence such as deception, coercion, or abuse of power, and is considered a practical solution to social problems.

This step aligns with the progressive discourse in the Netherlands about tolerance, which includes respect for gay rights, tolerant drug policies, liberal abortion regulations, euthanasia legalization, and same-sex marriage since 2001. Sex workers have additional rights recognized, including the right to choose their own work, social insurance, and acknowledgment of their right to sexual self-determination. However, they also have the obligation to pay taxes and contribute to social security according to their status as legally recognized workers (Santika, 2024).

Because (Kagie, 2010), undocumented workers are susceptible to extortion due to their illegal status. The new law will make it more difficult for them to find work, as it will be risky to use their services.

C. The Urgency of Criminalizing Clients and Traditional Commercial Sex Workers in

Indonesia.

Regulations related to prostitution in Indonesia do not always criminalize all individuals involved in such practices, such as clients of prostitution services who are not clearly regulated. Several regions in Indonesia, such as DKI Jakarta, Kabupaten Indramayu, Kota Tangerang, Kota Denpasar, Kabupaten Badung in Bali, Kota Batam, and Kabupaten Bandung, have issued local regulations criminalizing the use of prostitution services in their respective areas. However, this approach is considered ineffective due to the lack of consistency in regulations across regions. For a more effective prostitution eradication, a national regulation that is uniform across all areas is needed. Efforts by the government to combat prostitution are deemed less successful because the number of prostitution service users tends to fluctuate from year to year (Purana dan Sunariyanti, 2022). Although the government prohibits all parties involved in prostitution, including pimps, commercial sex workers (CSWs), and clients of prostitution services, the handling of prostitution service users remains unclear.

Law enforcement is an urgent need in the legal domain to create positive change and a more humane orientation. In Indonesia, criminal law is divided into two main sources: general criminal law found in the Criminal Code (KUHP) or known as codified criminal law, and special criminal law that encompasses all criminal regulations outside the KUHP. Efforts to combat crime and the politics of criminalization can be outlined in several forms, namely criminal law application, prevention without punishment, and influencing society's views on crime and punishment through mass media. This means that the policy of criminalization can be carried out through penal and non-penal approaches. The penal approach entails imposing criminal sanctions on perpetrators, while the non-penal approach is aimed at prevention or changing public perceptions of crime.

Based on legal doctrine (Handoko, 2017), it states that lawmakers must consider three principles of criminalization when establishing an act as a criminal offense and regulating its

criminal punishment. These three principles are: the principle of legality, the principle of subsidiarity, and the principle of equality. The principle of legality emphasizes that an act can only be considered a criminal offense if it is clearly regulated by law. The principle of subsidiarity states that criminalization should be the last resort in handling crimes, often referred to as the last option. Meanwhile, the principle of equality aims to ensure that criminal law is made clear and simple so that it is fair to everyone.

According to Sudarto (Pustaka, 2018), there are four conditions that must be considered in criminalization:

1. The aim of criminalization is to create social order within the framework of establishing a welfare state. Therefore, if users of prostitution services can be criminalized, it can prevent violations of moral and religious norms and avoid negative impacts on health and mental well-being, thus creating a prosperous and peaceful society.
2. The act that is criminalized must be an act that causes widespread damage and creates victims. This is directly related to the criminalization of users of prostitution services being appropriate because it is not uncommon for these users to engage in violence during sexual encounters.
3. Cost-benefit analysis must be considered, meaning that the costs incurred and the benefits obtained must be balanced. This implies that criminalizing users of prostitution services in the legal framework results in achieving a balanced outcome, so if there are legal rules explicitly prohibiting prostitution, they should be considered.

Here is the translation of the regulations regarding prostitution bans in various regions of Indonesia:

1. Regional Regulation of DKI Jakarta No. 8 of 2007 Article 42 Paragraph (2) which states "Every person is prohibited: a. to be a commercial sex trader; b. to instruct, facilitate, persuade, force others to be commercial sex traders; c. to use the services of commercial sex traders."
2. Regional Regulation of Indramayu Regency No. 7 of 1999 concerning Prostitution Article 8

Paragraph (3) which states "Those not considered guests as referred to in paragraph (2) of this Article are: a. Individuals residing at the place whose domicile status can be held accountable; b. The responsible family members bound by a valid marriage; c. Individuals visiting the place for non-immoral activities; d. Officials who, due to their duties, are present for official purposes."

3. Regional Regulation of Tangerang City No. 8 of 2005 concerning Prostitution Ban Article 2 Paragraph (2) which states "Anyone in the Region is prohibited, either individually or collectively, from engaging in prostitution."
4. Regional Regulation of Denpasar City No. 1 of 2015 concerning public order Article 39 which states "Every person is prohibited: a. engaging in prostitution; b. offering or providing oneself for prostitution; c. instructing, facilitating, persuading, or forcing others to offer prostitution services; and d. using prostitution services."
5. Regional Regulation of Batam City No. 6 of 2002 concerning Social Order Article 5 which states "Every person or entity residing or domiciled in Batam City is prohibited from: (1) Providing or using buildings or places for gambling and immoral acts. (2) Engaging in activities promoting immorality. (3) Operating reception and distribution centers for prostitutes for entertainment venues and similar places without the Mayor's permission. (4) Operating as a beggar. (5) Being homeless."
6. Regional Regulation of Bandung Regency No. 5 of 2015 concerning Public Order, General Orderliness, and Community Protection Article 24 letter c which prohibits using the services of commercial sex traders on the streets and public facilities.

That's a valid concern. Without clarity and firmness in addressing prostitution practices and the lack of regulations criminalizing the use of prostitution services in Indonesia, these practices may continue and even escalate each year. Although the government encourages avoiding involvement in prostitution, the absence of

specific regulations in Indonesian law makes users of prostitution services not legally accountable. Therefore, it is important to discuss the criminalization of the use of prostitution services to make legal rules in Indonesia clearer and firmer in addressing this issue.

CONCLUSION

The urgent need for criminal sanctions against users of commercial sex services and traditional sex workers in Indonesia in handling the practice of prostitution is greatly lacking. Despite the government's efforts to discourage involvement in prostitution, the lack of specific regulations in Indonesian law results in users of sex services not being legally accountable. Regulations regarding prostitution in Indonesia do not always criminalize all individuals involved in such practices, such as users of sex services who are not strictly regulated. Several regions in Indonesia, such as DKI Jakarta, Indramayu Regency, Tangerang City, Denpasar City, Badung Regency in Bali, Batam City, and Bandung Regency, have issued local regulations criminalizing the use of sex services in their respective areas. Therefore, we need to study the Netherlands' approach in addressing issues related to prostitution that can ensnare perpetrators and commercial sex workers. This is in stark contrast to the Netherlands, where many cities have policies allowing brothels to accommodate workers and sex users, obtaining licenses after going through a complex procedure (the 'wet BIBOB'). Owners of brothels are responsible for proving consistent tax payment and no involvement in any crimes, aiming to avoid HIV/AIDS and human trafficking.

REFERENCE

- Asyari, S. (2010). *Pengantar Sosiologi*. Surabaya : Usaha nasional.
- Baker, L. M. (2010). *Exiting prostitution: an. canada : canada* .
cnnindonesia. (2018, april kamis). Retrieved april 2024, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180419112100-20-291933/kemensos-40-ribu-psk-menghuni-lokalisasi-indonesia>
- de Vries, P. (1997). *Kuisheid voor mannen. Vrijheid voor vrouwen*. De. Verloren: Hilversum.
- de Vries, P. (1997). *Kuisheid voor mannen*.

- Vrijheid voor vrouwen. De reglementering en bestrijding van prostitutie in Nederland, 1850– 1911.* Verloren: Hilversum.
- Handoko, D. (2017). *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Panitensier Di Indonesia.* Yogyakarta : HAWA dan AHWA.
- Islamy, Yolanda, and Herman Katimin, "Upaya Kriminalisasi Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia", *Ilmiah Galuh Justisi*, 9.1 (2021), 76–91.
- Kagie, R. (2010). *Privacy. Hoe Nederland verandert in een controlestaat.* . Uitgeverij Contact.: Amsterdam.
- Kartono, K. (2008). *Patologi Sosial.* Jakarta: Rajawali Press.
- Kartika, I. M., & Mahendra, P. R. A. (2023). IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MENANGKAL INTOLERANSI, RADIKALISME DAN TERORISME. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 6(4), 3144-3151.
- Kemenkes RI, "Laporan Perkembangan HIV AIDS PIMS Triwulan IV Tahun 2019", *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 2020, pp. 1–228.
- Kenedi, J. (2017). "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Sosial Welfare)". *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam.*, 12.
- Kenedi, John, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, ed. by Sirajuddin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Khofifah. (2015 , april minggu). https://www.kominfo.go.id/content/detail/4844/mensos-prostitusi-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan/0/sorotan_media. Retrieved from https://www.kominfo.go.id/content/detail/4844/mensos-prostitusi-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan/0/sorotan_media: https://www.kominfo.go.id/content/detail/4844/mensos-prostitusi-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan/0/sorotan_media
- Kristiyanto, E. N. (2019). Jangkauan Hukum Nasional Terhadap Prostitusi Daring (State Laws Coverage on Online Prostitution). 5-6.
- Nieuwenhuis, A., van Tuyn, D., van Ham, T., Kuppens, J., & Ferwerda, H. (2010). *Kwetsbaar beroep. Een onderzoek naar de prostitutiebranche in Amsterdam.* Amsterdam: Bureau Bek
- Outshoorn, J. (2004). *he 'realistic. Journal of Contemporary European*, 165 .
- Purana, . I. M. ., & Sunariyanti, I. A. P. S. M. . (2022). Polemik Ideologi Dalam Bali Adnyana Dan Surya Kanta: Perspektif Kajian Budaya. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 4782–4791. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.7389>
- Purnomo, E. (2007). *Bisnis Prostitusi. Yogyakarta: Pinus Book Publisher.* Yogyakarta : Pinus Book Publisher.
- Pustaka, K. (2018, november monday). *Kajian Pustaka.Com.*, Retrieved monday saturday , monday , from Kajian Pustaka.Com,: Kajian Pustaka.Com
- Rissa Asmitha Wardoyo, R. D. (2021). Hukum dan Pemberantasan Praktik Prostitusi : Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi di Indonesia. *ISTINBATH JURNAL HUKUM* , 266-267.
- Rusyidi, B. (2018). Penanganan Pekerja Seks Komersial di Indonesia. *Prosiding Penelitian & PKM* . Bandung .
- Santika, I. G. N. (2023). Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 47-51.
- Santika, I. G. N., Sujana, I. G., Kartika, I. M., & Suastika, I. N. (2022). Alur Pemikiran Finalisasi Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(3), 552-561.
- Sila, I. M. (2024). Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 8-14.
- Sudiarta, I. N. (2024). Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Nasional. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 25-31.
- Sujianti, N. P. I. P., & Adnyana, G. T. (2024). Syarat Pewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

- JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 22-27.
- Verbeek, H. (1996). *Goede bedoelingen. Zaakwaarnemrs in een hoerenorganisatie*. Amsterdam: Het Spinhuis.
- Wagenaar, H. (2006). *Democracy and prostitution: deliberating the legalization of brothels in The Netherlands. Administration and Society*, 38(3), 198–235.
- Weitzer, R. (2012). *Legalizing prostitution. From illicit vice to lawful*. New York: University Press.
- Weitzer, R. (2012). *Legalizing prostitution. From illicit vice to lawful business*. New York: New York University Press.
- Wirandi, ,. R. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Prostitusi Online. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* | , 526 – 528
- Wiryawan, I. W., & Sujana, I. G. (2023). Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 41-46.
- 2007 Concerning the Eradication of Human Trafficking Crimes (Indonesia, 2007) (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2007 Number 58, Additional State Gazette Number 4720).
- The Republic of Indonesia Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection (Indonesia, 2014) (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2014 Number 296, Additional State Gazette Number 5

Legislation:

- Badung Regency Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning Public Order and Community Security (Indonesia, 2016) (Badung Regency Gazette Year 2016 Number 7, Additional Badung Regency Gazette Number 7).
- Bandung Regency Regional Regulation Number 5 of 2015 concerning the Maintenance of Public Order, General Order, and Community Protection (Indonesia, 2015) (Bandung Regency Gazette Year 2015 Number 5, Additional Bandung Regency Gazette Number 8).
- DKI Jakarta Province Regional Regulation Number 8 of 2007 concerning Public Order, 2007, p. 27 (Jakarta Special Capital Region Province Gazette Year 2007 Number 8).
- Indramayu District Level II Regional Regulation Number 7 of 1999 concerning Prostitution, 1999 (Indramayu District Level II Gazette Number 19 of 1999).
- The Republic of Indonesia Law Number 21 of

The Importance of Protecting E-Commerce Consumer Personal Data

Itok Dwi Kurniawan

Universitas Sebelas Maret

itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id

Vincentius Patria Setyawan

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

vincentius.patria@uajy.ac.id

Abstract- Technological advances offer various conveniences in human daily activities in order to meet their needs. One of the daily human activities that has changed due to the presence of technology is online buying and selling through e-commerce media. Shopping with e-commerce is people's choice because it saves time and costs. However, behind this convenience, attention needs to be paid to the security of consumer data on e-commerce platforms. This article will discuss the importance of protecting personal data from e-commerce consumers. This article was written using a normative type research method with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used in this research are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials in this research uses literature studies (library research). The legal problem analysis technique used in this research is deductive analysis technique. The results of this research are that personal data security is very necessary in shopping activities in e-commerce, because it is related to consumer satisfaction. When consumers feel safe and are not wary of shopping on e-commerce, they will make shopping on e-commerce a priority compared to shopping conventionally.

Keywords: Data, Protection, E-commerce

INTRODUCTION

Technology in this modern era is developing very rapidly and increasingly advanced. One example of the technology in question is the Internet. While the Internet itself is a global communication system connecting computers and computer networks throughout the world. The number of internet users in Indonesia is relatively large compared to the total population of Indonesia. The Indonesian Internet Service Providers Association (APJII) announced that the number of Indonesian internet users in 2024 will reach 221,563,479 people from a total population of 278,696,200 Indonesians in 2023 (APJII, 2024).

The use of the internet and cell phones is no longer just for searching for information and communicating, but has become part of the lifestyle of modern society. E-commerce, in particular, has become the main choice in their shopping activities. The increasingly consumerist middle class makes e-commerce the main choice, so the potential for e-

commerce in Indonesia is believed to be very large (Josephine et al., 2020).

With the number of internet users reaching this figure, Indonesia is in third place in Asia in terms of the largest number of internet users. This data indicates that the development of internet technology has had a significant impact on people's lives, where internet use has become an inseparable part of everyday life. As time goes by, the internet has even become an essential need for society (Mahendra & Roni, 2023).

Rapid technological developments have made it easier for entrepreneurs to sell goods and services digitally via the internet, one of which is through online shops. The ease of carrying out online transactions has encouraged many people to switch to e-commerce. Through e-commerce, business activities can be carried out anywhere and at any time, providing a positive impact for offline shops that market their products online. Although there are negative impacts, such as the closure of offline stores. This has created an active community of sellers in online markets or marketplaces, becoming an integral

part of e-commerce. E-commerce, or electronic commerce, is the activity of distributing, selling, purchasing and marketing products (goods and services) by utilizing telecommunications networks such as the internet, television or other computer networks. Examples of e-commerce platforms in Indonesia include Shopee, Bukalapak, Blibli, Tokopedia, and other platforms (Saprida et al., 2023). People's considerations for choosing to shop using e-commerce are convenience, practicality and cost savings.

E-commerce itself apart from having a huge positive impact, There is also a negative impact on this online marketplace system. That is potential unsafe goods, incorrect orders, delivery problems on products, complaints that are not responded to are personal data protection issues and even the worst is fraud. The crimes that contained in this marketplace system is of course very closely related to law commonly referred to as cyber crime (Yoga Prasetyo et al., 2021). One of the problems related to consumer satisfaction in online buying and selling transactions is the protection of personal data.

METHODS

This article was written using a normative type research method. Normative legal research is often referred to as doctrinal legal research. This normative/doctrinal legal research conceptualizes law as what is written in statutory regulations or law is conceptualized as rules or norms which are a benchmark for community behavior (Efendi & Ibrahim, 2018). Peraturan perundang-undangan yang menjadi focus kajian dalam penelitian ini adalah aturan-aturan mengenai perlindungan terhadap data pribadi dari konsuThe legal regulations that are the focus of the study in this research are regulations regarding data protection of e-commerce consumer

The legal materials used in this research are primary legal materials and secondary legal materials (Marzuki, 2016). The technique for collecting legal materials in this research uses library research (Fajar & Achmad, 2007). The legal problem analysis technique used in this research is deductive analysis techniques (Sulaiman, 2018).

RESULT AND DISCUSSION

Rapid developments in

communication have not only occurred in print media but also electronic media. The most significant development can be seen on the internet, both in terms of the number of users and the type of use (Barkatullah, 2018). One striking use case is the use of the internet for shopping through online platforms. In the world of online business, consumer satisfaction in transactions via e-commerce can determine the level of trust in service quality. Reliable services help consumers feel helped by practical online buying and selling transactions and are often considered more economical than shopping in physical stores. In other words, customer satisfaction is the main key to a company's success in online business (Prayuti, 2024). Customer satisfaction leads to repeat customers, which in turn can increase company profits. This is because the costs of keeping existing customers tend to be lower than the costs of attracting new customers (Farah & Indrarini, 2019).

Consumer satisfaction is the resistance of consumer attitudes demonstrated through a sense of satisfaction with a product for fulfillment his needs. The key to consumer resistance is satisfaction consumer (Farah, 2019).

However, unreliable service can result in technical problems that cause customer dissatisfaction, even allowing customers to look for other vendors for transactions. With the risks associated with online transactions, customers tend to feel less trust or distrust compared to transactions in offline stores. This is caused by:

1. In online transactions, consumers cannot interact directly with sellers, which makes it difficult for them to evaluate product offerings or verify the seller's identity effectively. Reviews in the comments column will be a parameter for consumers to trust or not on a product in an online store ;
2. Payment is generally made via credit card before goods or services are delivered, which increases the risk of misuse of consumer financial data;
3. There is a possibility that the product received is not in accordance with what the consumer requested or expected.

From these things, it can be concluded that consumer trust in the marketplace is an important basis for a business. Building

consumer trust is a key strategy to attract and retain them (Anggriawan, 2023). Trust is a very significant factor in explaining the transaction process on line (Asri & Marilang, 2022). Trust is one of the factors that influences how consumers assess risk and assess the services they receive when shopping online. Apart from that, website design also influences consumers' tendency to shop online, followed by convenience, time efficiency and security factors (Pujastuti et al., 2015).

Perceptions of security are often related to threats that can create situations, conditions, or events that have the potential to result in economic hardship through damage to data resources or networks, modified data collection, denial of service, fraud, or abuse of authority. Customer satisfaction is highly dependent on the security of personal data and consumer identity. Technically, this security service aims to guarantee integrity, confidentiality, authentication and transactions without recording that could harm consumers. In addition, a strong security system can also increase sales of a company's products because consumers generally prefer to shop on websites that they believe are truly safe. Satisfaction can be explained as a customer's emotional condition as a result of a thorough evaluation of all aspects that make up their relationship with a service provider (Setyawan et al., 2022)

A person's personal information is a very private matter, so it is necessary to use it very carefully so that it is not misused by other parties. When shopping on the Online Marketplace, consumers need to be aware of the security of their personal data to prevent unwanted possibilities. There are several steps you can take to ensure that the shopping site you choose has a good level of security. When using a credit card on the Online Marketplace, it is important to first verify that the browser used is connected to a server that uses SSL or Secure Socket Layer. SSL is a technology that allows websites to establish a secure connection between a webserver (website) and a browser (client), or between a mail server and a mail client.

If the browser cannot recognize the SSL certificate from the server, you should immediately look for another, safer website for shopping. This is because there is a possibility that the site cannot be trusted to

complete sales or purchase transactions. Apart from these security factors, another example is avoiding disclosing username and password information on the application or website used. Consumers themselves have an important role in preventing such negative risks from occurring.

Technological advances are currently developing rapidly, especially with the emergence of e-commerce which connects buying and selling transactions online. There are many benefits that customers can enjoy through this technological advancement, but there are also gaps that pose threats. This threat can result in situations that have the potential to harm valuable assets belonging to both consumers and the company itself. Violations of privacy rights in the use of technology can give rise to potential problems related to the use of consumer personal data, such as tracking online transactions which include shopping preferences, transaction location, communication data and consumer addresses (Natha. et al., 2022).

Indonesia generally has regulations Laws governing privacy policies in online marketplaces system, which is contained in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) and Government Regulations Number 28 of 2012 concerning Implementation of Systems and Transactions Electronics (PP PSTE).

The government needs to provide legal protection through regulations governing buying and selling transactions in e-commerce to achieve legal certainty. The government has issued Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (revised ITE Law). Article 40 paragraph 2 of the ITE Law states that the government is responsible for protecting the public interest from disturbances arising from misuse of Electronic Information and Electronic Transactions which can disrupt public order, in accordance with applicable laws and regulations (Yang, 2011). Currently, the government is active in efforts to organize and regulate e-commerce for a more orderly future, with the expectation of adopting many binding legal rules. An example is encouraging e-commerce to have clear legal entity ownership, so that e-commerce businesses have a clear identity and can face and prevent legal problems that may arise.

CONCLUSION

The security of consumers' personal data has a significant impact on customer satisfaction, especially in the context of online shopping. The security and privacy services implemented in online transactions are very influential because they can guarantee integrity, confidentiality, authentication and avoid recording transactions that are detrimental to consumers. Protection of personal data is very crucial for e-commerce users because personal information is very sensitive. Therefore, users must be active in protecting their personal data by avoiding and monitoring anything suspicious.

The legal link between personal data security and consumers as e-commerce users is very important to ensure that the security of consumers' personal data is guaranteed. This is a necessary step to provide legal protection and certainty to consumers when carrying out online shopping transactions.

REFERENCES

- Anggriawan, Z. (2023). Analisis Perlindungan Hukum terhadap Data Konsumen Marketplace di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No 27 Tahun 2022. *HUMANIORUM*, 1(02). <https://doi.org/10.37010/hmr.v1i02.10>
- APJII. (2024). APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang. *Www.Apji.or.Id*, 8.
- Asri, N., & Marilang. (2022). Fungsi Asas Kepercayaan Mengenai Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online. *Alauddin Law Development Journal*, 4(2). <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i2.19089>
- Barkatullah, A. H. (2018). Does self-regulation provide legal protection and security to e-commerce consumers?. *Electronic Commerce Research and Applications*, 30, 94-101.
- Fajar ND, M., & Achmad, Y. (2007). Dualisme Penelitian Hukum. In *Yogyakarta. Pensil Komunika* (Vol. 1).
- Farah, S. A., & Indrarini, R. (2019). Pengaruh Persepsi Pelanggan Terkait Etika Bisnis Islam Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna E- Commerce. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(3).
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. (2018). Metode penelitian hukum: normatif dan empiris / Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. *Kencana*, 2(Hukum).
- Josephine, J., Rosadi, S. D., & Sudaryat, S. (2020). PERLINDUNGAN KONSUMEN DARING DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN MARKETPLACE ATAS DATA PRIVASI KONSUMEN. *Jurnal Suara Keadilan*, 21(1). <https://doi.org/10.24176/sk.v21i1.5686>
- Putu Ronny Angga Mahendra, & Ariance Rambu Bangi Roni. (2023). Democratic Education Based On Ict In The Industrial Revolution Era 4.0. *Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development*, 649-655
- Natha., K. D. R., Budiarta., I. N. P., & Astiti, N. G. K. S. (2022). Perlindungan Hukum atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen pada E-Commerce. *Heylaw.Edu*, 3(1).
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). Penelitian Hukum. In *Kencana, 2017* (Vol. 17, Issue 2).
- Prayuti, Y. (2024). Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik E- Commerce dan Perlindungan Data Konsumen di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1).

- Pujastuti, E., Winarno, W. W., & Sudarmawan, S. (2015). Pengaruh E-Commerce Toko Online Fashion Terhadap Kepercayaan Konsumen. *Creative Information Technology Journal*, 1(2).
<https://doi.org/10.24076/citec.2014v1i2.17>
- Saprida, S., Umari, Z. F., & Raya, F. (2023). LEGALITAS TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI INDONESIA. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8(2).
<https://doi.org/10.36908/esha.v8i2.668>
- Setyawan, D., Pea, M. A. N., Noor, F. M., & Budiadi, N. A. (2022). Kepercayaan Sebagai Faktor Penguat Niat Untuk Loyal Pada Toko Online. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Bisnis*, 13(1).
<https://doi.org/10.47927/jikb.v13i1.311>
- Sholihah Aunti Farah, I. R. (2019). Potensi Transaksi E-commerce di Indonesia. *Pengaruh Persepsi Pelanggan Terkait Etika Bisnis Islam Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna E-Commerce*, 2.
- Sulaiman, S. (2018). Paradigma dalam Penelitian Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2).
<https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10076>
- Yang, C. (2011). Analysis on protection of e-commerce consumer network privacy. *Procedia Engineering*, 15, 5519-5524.
- Yoga Prasetyo, K., Damayanti, F., Basith, A., Wiji Utami, M., & Fitra Abdillah, R. (2021). Pengaruh E-Commerce terhadap Tindak Kejahatan Siber di Era Milenium untuk Generasi Milenial. *Journal of Education and Technology*, 1.

Indikator Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia

I Gede Sujana

Universitas Dwijendra

dalungsujana@gmail.com

I Wayan Kandia

Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Saraswati

kandiaiwayan@yahoo.com

Abstrak

Tingginya tingkat korupsi di berbagai instansi penegak hukum menghambat objektivitas dan integritas proses hukum. Pejabat yang korup cenderung menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, merugikan keadilan. Sistem peradilan yang lemah. Carut-marutnya sistem peradilan negeri ini sudah menjadi rahasia umum. Jual beli perkara di pengadilan untuk mengurangi hukuman sampai membebaskan terdakwa sering terjadi. Ketidakadilan dalam penegakan hukum. Terdapat diskriminasi dalam penegakan hukum, di mana orang-orang tertentu atau kelompok memiliki perlakuan yang berbeda. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, kita masih disuguhkan dengan beberapa kasus yang cukup menghebohkan dan menunjukkan adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Kurangnya sumber daya. Penegak hukum sering kali kekurangan sumber daya, baik itu SDM maupun fasilitas yang memadai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Studi pustaka menjadi serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Salah satu penyebab melemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas SDM penegak hukum yang buruk. Buruknya kualitas SDM para penegak hukum ini mengakibatkan kurangnya profesionalisme dan terjadi tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kurangnya pendidikan dan pelatihan. Penegak hukum yang kurang mendapatkan pendidikan dan pelatihan dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum. Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, masih kurang mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai terkait penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin.

Kata Kunci: Indikator; Lemahnya; Penegakan Hukum; Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Maka itu, perlindungan dan penegakan hukum secara adil merupakan hal mutlak yang harus diwujudkan di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan supaya tercipta keadilan dalam masyarakat. Implementasi berbagai peraturan perundang-undangan di kehidupan masyarakat maupun bernegara sangat penting di Indonesia. Sebagai negara hukum, pemerintahan di Republik Indonesia harus menegakkan supremasi hukum, serta mewujudkan keadilan dan perdamaian (HR, 2021).

Penegakan hukum adalah salah satu fondasi utama dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam suatu negara, termasuk Indonesia. Peran pemerintah dalam penegakan hukum sangat penting karena pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak dan kepentingan warga negara serta menjaga stabilitas sosial.

Menurut (Kartika & Mahendra, 2023), bahwa penegakan hukum adalah upaya atau proses untuk tercapainya keadilan berdasarkan konsep hukum. Penegakan hukum memiliki tujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Tujuan utama penegakan hukum adalah mewujudkan rasa keadilan,

kepastian hukum, dan juga kemanfaatan dalam masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum melibatkan berbagai lembaga dan unsur, yang bertugas menjalankan fungsi penegakan hukum sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wiryawan & Sujana, 2023). Masyarakat Indonesia semakin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, untuk memenuhi rasa keadilan dan ketentraman kehidupan warga negaranya.

Namun, sepertinya itu hanya menjadi angan belaka saja, karena sampai saat ini penegakan hukum di Indonesia masih lemah karena mengalami degradasi dalam penanganan penegakan hukumnya (Sujana, 2024). Terdapat kasus hukum yang berjalan tidak sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga menyebabkan terjadinya kekacauan dan kerusakan dimanamana, karena masyarakat merasa tidak mendapatkan keadilan dari hukum. Institusi penegak hukum masih banyak memberikan citra buruk di mata masyarakat mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Hampir dapat dipastikan bahwa di negeri ini sangat sulit memperoleh keadilan bagi masyarakat kecil. Kenyataannya, penegakan hukum saat ini runcing ke bawah tumpul ke atas (Sujana & Mustika, 2023).

Kondisi hukum di Indonesia saat ini tidak baik-baik saja. Terlihat dari seringnya hukum diabaikan dan bahkan tidak dianggap keberadaannya oleh kalangan-kalangan tertentu (Santika & Lero, 2023). Oleh karena itu bertebaran kasus sabotase, diskriminasi, korupsi, dan pengistimewaan bagi seseorang yang memiliki kekuasaan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa hukum di Indonesia atau di negara kita ini adalah “tumpul ke atas dan tajam ke bawah.” maknanya bahwa hukum di Indonesia dapat dibeli oleh penguasa-penguasa atau seseorang yang memiliki jabatan tinggi dan seseorang yang memiliki kekayaan yang berlimpah akan senantiasa aman dari aturan atau hukuman yang akan membelenggu mereka. Sebaliknya hukum bagi masyarakat di bawah

bagaikan sebuah bilah besi tipis yang sangat tajam.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, yaitu studi pustaka. Studi pustaka menjadi serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Hal ini dilakukan melalui sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer di peroleh langsung dari undang-undang yang berasal dari website-website resmi lembaga negara. Sedangkan untuk data sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan literatur lainnya. Disamping itu, studi pustaka berkaitan dengan kajian teoritis yang erat dengan nilai-nilai, budaya, dan norma yang berkembang di masyarakat. Dalam hal ini, informasi yang didapatkan diolah dan dianalisis secara mendalam dengan cara membandingkan antar literatur demi memperoleh data yang bersifat objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, dapat diketahui indikator lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

A. Korupsi

Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan, ada 791 kasus korupsi di Indonesia sepanjang 2023. Jumlah tersangkanya mencapai 1.695 orang dengan total kerugian negara sebesar Rp28,4 triliun. Menurut sektor, kasus korupsi paling banyak terjadi desa, yakni sebanyak 187 kasus. Adapun kerugian negara yang ditimbulkan dari korupsi di sektor ini sebesar Rp162,25 miliar (Sujianti & Adnyana, 2024).

Parahnya lagi korupsi sudah menjalar di kalangan aparat penegak hukum. Praktik korupsi kian rawan melilit aparat penegak hukum. Tak hanya pada hakim

agung, Komisi Pemberantasan Korupsi pun mengungkap praktik itu diduga dilakukan anggota kepolisian. Pada Selasa (3/1/2023), KPK menahan Ajun Komisaris Besar Bambang Kayun, bekas Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum pada Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri, sebagai tersangka penerima gratifikasi senilai Rp 50 miliar lebih yang diperoleh dari sejumlah pihak (Kompas, 4 Januari 2023).

Tidak hanya hakim dan kepolisian, aparat lainnya yang juga terseret kasus korupsi adalah kejaksaan. Jaksa memiliki peranan penting sebagai aparat penegak hukum dalam mengusut dan menuntut suatu perkara, akan tetapi bagaimana jadinya jika jaksa yang memiliki tugas tersebut justru juga terlibat dalam kasus korupsi. Berikut ini deretan sejumlah kasus korupsi yang dilakukan oleh jaksa menurut catatan detikcom dalam kurun 5 tahun terakhir. Kasus Jaksa Kejati DKI Yanuar Reza Muhammad dan Fristo Yan Presanto; Kasus Mantan jaksa Kejari Yogyakarta Eka Safitra dan jaksa Kejari Surakarta Satriawan Sulaksono; Kasus Mantan Aspidus Kejati Jawa Tengah Kusnin; Kasus Mantan Aspidum DKI Jakarta Agus Winoto; Mantan Staf TU Kejari Rembang Korupsi Uang Tilang Rp 3 Miliar

Tingginya tingkat korupsi di berbagai instansi penegak hukum menghambat objektivitas dan integritas proses hukum. Pejabat yang korup cenderung menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, merugikan keadilan. Korupsi dapat mempengaruhi keputusan pengadilan, di mana kasus-kasus tertentu diperlakukan secara tidak adil (Damai, 2018). Korupsi menciptakan persepsi negatif terhadap

lembaga hukum, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Korupsi menciptakan persepsi negatif terhadap lembaga hukum, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Adanya suap dalam penegakan hukum membuat proses hukum tidak adil dan berpihak pada mereka yang memiliki kekuatan finansial (Parta et al, 2024).

Pelaku korupsi sering kali tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, menciptakan siklus di mana pelanggaran hukum terus berulang. Korupsi yang terstruktur dapat menghalangi upaya reformasi dan perbaikan dalam sistem hukum (Adnani, 2020)

. Mengatasi masalah ini memerlukan komitmen dari semua pihak untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel.

B. Sistem Peradilan yang Lemah

Sistem peradilan di Indonesia merupakan sebuah mekanisme yang penting dalam menjaga keadilan dan keamanan masyarakat. Tujuan dari sistem peradilan ini adalah untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada masyarakat, serta menegakkan hukum di Indonesia (Purana & Sanjaya, 2023).

Beberapa penjelasan yang menunjukkan lemahnya sistem peradilan di Indonesia, seperti banyaknya kasus yang tertunda dan prosedur yang berbelit-belit membuat akses terhadap keadilan menjadi sulit. Lambatnya Penyelesaian Kasus Lambatnya penyelesaian kasus juga menjadi masalah yang dihadapi oleh sistem peradilan di Indonesia. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan menurunkan efektivitas penegakan hukum (Faridah, 2019).

Carut-marutnya sistem peradilan negeri ini sudah menjadi rahasia umum. Jual beli perkara di pengadilan untuk

mengurangi hukuman sampai membebaskan terdakwa sering terjadi. Tapi, hingga saat ini belum ada bukti yang bisa menyeret pengacara dan hakim nakal ke meja hijau.

Paling tidak ada tiga kecenderungan putusan peradilan Indonesia. Menjatuhkan vonis berat dalam kasus terorisme, tetapi membebaskan terdakwa dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sebut saja pelanggaran HAM Tanjungpriok, Timtim, dan Abepura.

Kepercayaan masyarakat pada peradilan sampai titik nadir. Upaya pembersihan sangat diharapkan. Secercah harapan muncul ketika Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap mantan hakim tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Harini Wijoso, Jumat (30/9), bersama lima pegawai Mahkamah Agung atas tuduhan suap.

Mereka diduga akan menyuap hakim MA yang menangani kasus perkara korupsi Probosutedjo. KPK yakin kasus itu bisa membuktikan mafia peradilan itu ada dan bisa diberantas.

Sistem peradilan di Indonesia memiliki peran krusial dalam menjaga keadilan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sistem peradilan Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera ditangani.

C. Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum

Indonesia adalah sebuah negara yang menganut sistem hukum dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Semua aturan yang tertera dibentuk dan dirumuskan oleh orang-orang yang dianggap kompeten, sehingga masyarakat dapat merasakan adanya keadilan yang sama satu dengan yang lainnya.

Secara yuridis formal, undang-undang kita telah mengatur bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" seperti yang tertuang pada Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945. Undang-undang ini sudah sangat jelas bahwa tidak ada perbedaan didalam penegakan hukum antara masyarakat kelas atas dengan masyarakat kelas bawah karena semua adalah warga bangsa.

Mereka semua sama dihadapan hukum, yang berkuasa dan tidak berkuasa itu sama saja. Tidak ada perlakuan khusus bagi pelanggar hukum dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Apakah mereka anak pejabat atau anak pemulung, mereka harus ditindak sesuai dengan apa yang mereka lakukan sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Begitulah jaminan kesetaraan dan keadilan yang telah dirumuskan dalam ketentuan yang ada dan disepakati bersama. Namun kenyataannya, harapan mendapat keadilan dimata hukum seolah menjadi angan-angan saja. Pada prakteknya, ketidakadilan dalam penegakan hukum masih terus dipertontokan setiap tahunnya seolah olah sudah menjadi tradisi dan dianggap sebagai hal yang biasa biasa saja.

Terdapat diskriminasi dalam penegakan hukum, di mana orang-orang tertentu atau kelompok memiliki perlakuan yang berbeda. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, kita masih disuguhkan dengan beberapa kasus yang cukup menghebohkan dan menunjukkan adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab utama, di antaranya: Lemahnya penegakan asas keadilan dan proporsionalitas dalam sistem peradilan pidana (Santika et al, 2022). Hakim seringkali hanya melihat aspek formal dari pelanggaran hukum tanpa

mempertimbangkan konteks dan kondisi terdakwa secara menyeluruh. Mereka cenderung terlalu kaku dalam menafsirkan hukum dan kurang memperhatikan aspek keadilan dan proporsionalitas.

Rendahnya akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Masyarakat miskin seringkali tidak memiliki akses yang memadai terhadap bantuan hukum. Hal ini menyebabkan mereka rentan mendapat putusan yang tidak adil karena tidak memiliki pembelaan hukum yang baik. Kurangnya pemahaman hak asasi manusia bagi aparat penegak hukum (Mahendra & Roni, 2023).

D. Kurangnya Sumber Daya

Penegak hukum sering kali kekurangan sumber daya, baik itu SDM maupun fasilitas yang memadai. Salah satu penyebab melemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas SDM penegak hukum yang buruk. Buruknya kualitas SDM para penegak hukum ini mengakibatkan kurangnya profesionalisme dan terjadi tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Penegakan hukum memerlukan sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk dana, tenaga ahli, maupun infrastruktur hukum. Keterbatasan sumber daya seringkali menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum. Kurangnya fasilitas dan anggaran untuk penyelidikan, perlindungan saksi, serta proses peradilan yang transparan dan akuntabel dapat menghambat upaya penegakan hukum.

Buruknya kualitas SDM para penegak hukum ini berkaitan juga dengan maraknya tindakan korupsi dan suap menyuap. Para penegak hukum seharusnya menegakkan hukum bukan menjadi pelaku tindakan yang

menyimpang dari aturan yang berlaku. Semakin buruk kualitas SDM para penegak hukum akan mengakibatkan semakin melemahnya penegakan hukum di Indonesia.

Untuk mencapai penegakan hukum yang berkeadilan, perlu juga dilakukan peningkatan sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Hal ini meliputi peningkatan kualitas dan kapasitas para aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim. Dengan peningkatan sumber daya manusia yang baik, diharapkan penegakan hukum dapat berjalan dengan lebih efektif dan adil.

E. Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan

Penegak hukum termasuk polisi, jaksa, dan hakim ditentukan oleh dua aspek: profesionalisme dan moral. Tak cukup hanya memiliki integritas profesional apabila penegak hukum tak bermoral; begitu pun sebaliknya. Yang paling ideal adalah penegak hukum yang memiliki integritas profesional dan sekaligus juga memiliki integritas moral.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan penegakan hukum di dalam negeri. Untuk mencapai hal tersebut, berbagai upaya telah dilakukan. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan rekrutmen dan pelatihan aparat penegak hukum, dimana hal ini bertujuan untuk memastikan mereka agar memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan supaya dapat menegakkan hukum secara efektif.

Penegak hukum yang kurang mendapatkan pendidikan dan pelatihan dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum. Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, masih kurang mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai terkait penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat

miskin.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, indikator lemahnya penegakan hukum di Indonesia dapat disimpulkan,

1. Korupsi. Tingginya tingkat korupsi di berbagai instansi penegak hukum menghambat objektivitas dan integritas proses hukum. Pejabat yang korup cenderung menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, merugikan keadilan.
2. Sistem peradilan yang lemah. Carut-marutnya sistem peradilan negeri ini sudah menjadi rahasia umum. Jual beli perkara di pengadilan untuk mengurangi hukuman sampai membebaskan terdakwa sering terjadi.
3. Ketidakadilan dalam penegakan hukum. Terdapat diskriminasi dalam penegakan hukum, di mana orang-orang tertentu atau kelompok memiliki perlakuan yang berbeda. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, kita masih disuguhkan dengan beberapa kasus yang cukup menghebohkan dan menunjukkan adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.
4. Kurangnya sumber daya. Penegak hukum sering kali kekurangan sumber daya, baik itu SDM maupun fasilitas yang memadai. Salah satu penyebab melemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas SDM penegak hukum yang buruk. Buruknya kualitas SDM para penegak hukum ini mengakibatkan kurangnya profesionalisme dan terjadi tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
5. Kurangnya pendidikan dan pelatihan. Penegak hukum yang kurang mendapatkan pendidikan dan pelatihan dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum. Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, masih kurang

mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai terkait penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin.

REFERENSI

- Adnani, A. (2020). Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia dari Sudut Pandang Struktural. *Ensiklopedia of Journal*, 2(2)
- Damai, J. P. R. K. (2018). Lemahnya Penegakan Hukum Dan Solusi Untuk Menuju Penegakan Hukum Yang Lebih Baik Di Indonesia Weak Law Enforcement And Solutions To Toward Better Law Enforcement In Indonesia. *Jurnal De Facto*, 5(1).
- Faridah, S. (2019). Lemahnya Penegakan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas. *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 15-29.
- HR, M. A. (2021). Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 1(1), 57-68.
- I Gede Sujana, & I Putu Bagus Mustika. (2023). The Implementation Of Punishment From The Perspective On Human Rights. *Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development*, 679-686
- I Made Purana, & I Made Sanjaya. (2023). National Entities And National Mentality Urgency In The Face Of Globalization. *Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development*, 199-210.
- I Wayan Eka Santika, & Delvita Putri Lero. (2023). Strengthening The Values Of Tri Kaya Parisudha In Shaping The Profile Of Pancasila Students. *Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development*, 588-593.
- Kartika, I. M., & Mahendra, P. R. A. (2023). IMPLEMENTASI NILAI-NILAI

- PANCASILA DALAM MENANGKAL INTOLERANSI, RADIKALISME DAN TERORISME. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 6(4), 3144-3151.
- Putu Ronny Angga Mahendra, & Ariance Rambu Bangi Roni. (2023). DEMOCRATIC EDUCATION BASED ON ICT IN THE INDUSTRIAL REVOLUTION ERA 4.0. *Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development*, 649-655
- Parta, I. B. M. W., Sujana, I. G., & Purnami, I. A. P. (2024, June). Wacana Hukum Karma Phala Pada Tokoh Dalam Novel Depang Tiang Bajang Kayang-Kayang. *In Prosiding Seminar Nasional Linguistik dan Sastra* (pp. 148-157).
- Santika, I. G. N. (2020). Menelusik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 26-36.
- Santika, I. G. N., Rindawan, I. K., & Sujana, I. G. (2019, December). MEMPERKUAT PANCASILA MELALUI PERGUB NO. 79 TAHUN 2018 DALAM MENANGGULANGI PENGIKISAN BUDAYA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *In Seminar Nasional Inovasi Dalam Penelitian Sains, Teknologi Dan Humaniora-InoBali* (pp. 981-990).
- Santika, I. G. N. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945*.
- Santika, I. G. N. (2020). *Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual*.
- Santika, I. G. N. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 Secara Konseptual*.
- Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 23-34.
- Santika, I. G. N. (2023). Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 47-51.
- Santika, I. G. N., Sujana, I. G., Kartika, I. M., & Suastika, I. N. (2022). Alur Pemikiran Finalisasi Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(3), 552-561.
- Sujana, I. G. (2024). Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Perubahan UUD 1945. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 7-13.
- Sujianti, N. P. I. P., & Adnyana, G. T. (2024). Syarat Pewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 22-27.
- Wirawan, I. W., & Sujana, I. G. (2023). Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 41-46.

Penanggulangan Plagiarisme Di Perguruan Tinggi Dengan Kebijakan Hukum Sistem Deteksi

Ni Putu Ika Putri Sujianti
Universitas Dwijendra
ikaputri600@gmail.com

Ida Ayu Putu Sri Mas Sunariyanti
Universitas Dwijendra
dayusrimassunariyanti@gmail.com

Abstrak

Fenomena plagiarisme dalam ranah akademik merupakan momok dan bahkan dianggap sebagai kejahatan dalam dunia pendidikan dan disinyalir kejadian plagiarisme di perguruan tinggi sangat memprihatinkan. Setiap insan yang bergelut dengan penulisan karya ilmiah haruslah mengerti apa sesungguhnya plagiarisme itu. Metoda penelitian ini menerapkan penelitian hukum normatif dengan mengimplikasikan penelitian hukum empiris sebagai pendukung dalam teknik pengumpulan bahan hukum. Sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan teknik kepustakaan dan studi dokumen diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. . Sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan teknik kepustakaan dan studi dokumen diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa kebijakan pengaturan pencegahan dan penanggulangan sistem deteksi plagiarisme terhadap karya ilmiah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi bahwa adanya kekaburan norma hukum di BAB IV Pasal 6 Ayat 2 dan Ayat 3. Pasal 6 Ayat 2 menyatakan bahwa pimpinan perguruan tinggi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang ilmu oleh perguruan tinggi. Pasal 6 Ayat 3 menyatakan bahwa pimpinan perguruan tinggi secara berkala harus mendiseminasikan kode etik dan gaya selingkung kepada sivitas akademika yang sesuai agar tercipta budaya anti plagiat. Bahwa kata “gaya selingkung” dalam Pasal 6 Ayat 2 dan “gaya selingkung agar tercipta budaya anti plagiat” dalam Pasal 6 Ayat 3 inilah yang menimbulkan kekaburan norma.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum; Penanggulangan; Pendidikan Tinggi

PENDAHULUAN

Kata plagiat berasal dari bahasa Latin *plagiarus* yang berarti mencuri karya orang lain. Secara etimologi, kata plagiat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari bahasa Inggris *plagiarism*. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di perguruan tinggi, dalam Bab 1 Pasal 1 dinyatakan, bahwa plagiat merupakan perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah

pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai (Widiatri & Sari, 2019).

Plagiarisme adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Tindakan plagiarisme tidak hanya dilakukan oleh para kalangan akademisi perguruan tinggi, tetapi juga ditemukan di kalangan umum hingga merugikan diri sendiri maupun orang banyak. Kemudahan mendapatkan informasi melalui akses internet, beban sosial dan juga moral, ketidaktahuan mengenai plagiarisme menjadi alasan mengapa seseorang melakukan tindakan ini (Sujana, 2023).

Plagiat merupakan pelaku plagiat, yakni orang yang mengambil karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan disiarkan sebagai karangan (pendapat dan sebagainya) sendiri; penjiplak. Seorang atau sekelompok orang dapat dinyatakan sebagai plagiat apabila dengan sengaja menjiplak karya atau tulisan orang lain dan diakui sebagai hasil karyanya sendiri.

Berkaitan dengan dunia akademik, plagiat yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen atau pun peneliti dianggap sebagai kecurangan akademik atau penipuan akademis.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi mencakup antara lain ruang lingkup dan pelaku plagiarisme, tempat dan waktu terjadinya plagiarisme, pencegahan plagiarisme, penanggulangan plagiarisme, serta sanksi bagi pelaku plagiarisme.

Tindakan plagiarisme yang dijumpai di dunia akademik yaitu : (1) **Per-kata**, dimana penulis membuat salinan secara utuh dari sebuah kalimat dalam dokumen dan atau teks tanpa memberitahukan sumber atau adanya perizinan, (2) **Parafrase**, dimana penulisan yang dilakukan hanya mengubah atau memindahkan beberapa susunan kata tetapi dokumen aslinya masih dapat dikenali, (3) **Sumber sekunder** yaitu kutipan terhadap suatu sumber sekunder tanpa memperhatikan sumber primer atau sumber asal dari tulisan sumber sekunder tersebut, (4) **Struktur sumber**, penjiplakan atau penyalinan terhadap suatu struktur dari suatu sumber, (5) **Ide**, adalah penggunaan ulang sebuah gagasan atau pokok pikiran dari sebuah dokumen.

Dalam dunia pendidikan, tindakan plagiarisme merupakan hal yang dilarang karena tindakan ini dianggap mengambil atau mencuri hasil karya milik orang lain. Tindakan ini sangat jelas bertentangan dengan kaidah etika. Tindakan plagiarisme yang bertentangan ini masih dapat dijumpai di kalangan mahasiswa. Hal ini tidak terlepas dari beberapa hal yang memicu mahasiswa melakukan tindakan plagiarisme seperti waktu yang terbatas untuk dapat menyelesaikan karya ilmiah, belum

mengerti mengenai cara melakukan kutipan, kurangnya keinginan untuk membaca buku atau referensi yang berhubungan dengan karya tulis yang sedang dikerjakan dan kurangnya pengalaman untuk melakukan analisis terhadap sumber-sumber pustaka. Tindak pencegahan plagiarisme di lingkungan perguruan tinggi harus dilakukan oleh seluruh sivitas akademika, mulai dari pimpinan, dekan, rektor hingga dosen dan mahasiswa untuk menekan angka plagiat di lingkungan perguruan tinggi tersebut. Tindak pencegahan ini harus diawali dengan memupuk rasa bangga akan hasil karya sendiri yang bukan merupakan plagiat dan memberikan rasa puas akan hasil yang diperoleh. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan agar dapat terhindar dari kejadian plagiarisme diantaranya: (1) Penulis diwajibkan untuk membuat pernyataan format bermaterai berisi pernyataan bahwa karya tulisnya murni hasil pemikiran sendiri dengan konsekuensi pidana di kedepannya; (2) Memperdalam pengetahuan dan wawasan mengenai teknik melakukan sitasi/kutipan terhadap sumber yang digunakan secara benar dan lengkap; serta (3) Pembuatan ketetapan oleh Pimpinan Universitas/Fakultas mengenai plagiarisme dan juga sanksi sesuai dengan ketetapan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan, sanksi kepada para pelaku plagiat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu plagiat dari kalangan mahasiswa dan juga dari kalangan tenaga pendidik. Sanksi terhadap mahasiswa dapat berupa teguran, peringatan secara tertulis, penundaan sebagian hak sebagai mahasiswa, pembatalan satu atau beberapa mata kuliah, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat atau pembatalan ijazah apabila mahasiswa yang dimaksud sudah lulus. Sanksi terhadap tenaga pendidik dapat berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan hak sebagai tenaga pendidik, penurunan pangkat dan jabatan, pemberhentian dengan hormat dari status tenaga pendidik, pemberhentian tidak dengan hormat dan pembatalan ijazah yang didapat dari perguruan tinggi. Apabila tenaga pendidik meyangang sebutan Guru Besar maka akan dijatuhi sanksi

tambahan berupa pemberhentian dari jabatan tersebut oleh Menteri atau pejabat berwenang. Pemberian sanksi kepada mahasiswa atau tenaga pendidik sesuai dengan ketentuan tidak menghapuskan sanksi lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan tatanan normatif, Kementerian Pendidikan Nasional mengeluarkan aturan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan plagiarisme di tingkat perguruan tinggi. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Adapun peraturan tersebut yakni: (1) Pengawasan pimpinan perguruan tinggi terhadap pelaksanaan kode etik civitas akademika, (2) Setiap karya harus dilampirkan pernyataan bebas plagiat, (3) Setiap karya harus diunggah ke portal garuda serta (4) Setiap karya yang akan digunakan untuk kenaikan pangkat harus dilakukan peer-review.

Sementara penanggulangan dan sanksi terhadap dugaan telah terjadinya plagiat adalah sebagai berikut: (1) Bila diduga terjadi unsur plagiat, langkahnya adalah mempersandingkan karya ilmiah yang diduga telah mengandung unsur plagiat dengan sumber referensi yang diduga telah diambil isinya, (2) Bila terbukti terjadi plagiarisme, akan diberikan sanksi teguran, peringatan tertulis, penundaan hak dan pembatalan nilai dan (3) Bila dilakukan oleh peneliti atau dosen, maka sanksi yang diberikan adalah teguran, peringatan tertulis, penundaan hak, penurunan pangkat, pencabutan hak, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian secara tidak hormat, dalam hal meminimalisasi plagiarisme dapat dilakukan pendeteksian dokumen dengan menggunakan aplikasi-aplikasi pendeteksi pencegahan plagiarisme. Hal ini dapat mencegah terjadinya penyalinan kembali (*copy-paste*) terhadap dokumen yang asli.

Adapun perguruan tinggi-perguruan tinggi yang berlangganan aplikasi pendeteksi plagiarisme di Bali antara lain: Universitas Udayana, Universitas Pendidikan Ganesha,

Universitas Pendidikan Nasional, Universitas Warmadewa dan Institut Seni Indonesia Denpasar.

Adapun jenis-jenis perangkat lunak pendeteksi plagiarisme antara lain: *copyscape*, *dustball*, *duplichecker*, *plagiarism checker-X*, *plagscan*, *plagtracker*, *plagiarism detector*, *unicheck*, *uniplag*, *turnitin*, *viper anti-plagiarism scanner*, dan *writecheck*. Perguruan tinggi-perguruan tinggi di Bali pada umumnya lebih banyak memakai *turnitin* sebagai aplikasi pendeteksi plagiarisme karya ilmiah baik yang dibuat oleh para dosen maupun mahasiswa di lingkungan kampus mereka.

Turnitin adalah aplikasi yang tidak hanya melakukan *scanning* untuk pengecekan similaritas, namun juga menyediakan layanan berupa manajemen aplikasi secara lebih terstruktur. Untuk dapat menggunakan aplikasi ini, pengguna diwajibkan berlangganan (berbayar). Untuk menggunakan aplikasi ini dapat diakses langsung dari <http://www.turnitin.com>. Aplikasi ini beroperasi dengan cara melakukan *scanning* terhadap file pengguna dan membandingkan similaritasnya terhadap *file* atau teks yang ada di *database turnitin* dan seluruh *file* yang beredar di internet. *Turnitin* menyediakan 3 (tiga) tingkatan pengguna yang dapat mengakses aplikasi, yaitu *administrator*, *instructor* (dosen) dan *student* (mahasiswa). *Administrator* mempunyai hak akses atas *instructor* dan *student*. *Instructor* mempunyai hak akses terhadap *student* dan *student* hanya memiliki hak akses terhadap dirinya sendiri. Aplikasi ini juga bisa membuat *class and assignment* agar manajemen *submit* (pengiriman) artikel lebih mudah diatur. Kelemahan aplikasi ini adalah *file* yang sudah di unggah sepenuhnya menjadi *database Turnitin*, tidak bisa di hapus permanen.

METODE

Adapun jenis penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian difokuskan dengan meneliti norma hukum positif, tujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pada sistem deteksi plagiarisme karya ilmiah dosen dan mahasiswa berdasarkan Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Terdapat kekaburan norma pada Bab 1V Pasal 6 Ayat 2 dan Ayat 3, dimana Ayat 2 menyatakan bahwa pimpinan perguruan tinggi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni yang dikembangkan oleh perguruan tinggi. Sementara Pasal 6 Ayat 3 menyatakan bahwa pimpinan perguruan tinggi secara berkala mendesiminasikan kode etik dan gaya selingkung yang sesuai agar tercipta budaya anti plagiat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Sistem Deteksi Pencegahan Plagiarisme Di Perguruan Tinggi

1) Dasar Hukum Pencegahan Penanggulangan Plagiarisme Di Perguruan Tinggi

Setiap sivitas akademika di perguruan tinggi memiliki otonomi keilmuan dan kebebasan akademik. Dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik tersebut, baik mahasiswa, dosen, peneliti, maupun tenaga kependidikan wajib menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.

Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya. Sementara penanggulangan plagiat adalah tindakan represif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan.

Oleh karena itu, pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi didasari oleh beberapa aturan hukum yang berlaku yakni:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam undang-undang tersebut, pengertian hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, pencipta mempunyai hak eksklusif dan berdasarkan prinsip deklaratif. Eksklusif adalah hak yang semata-mata peruntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya, sedangkan prinsip deklaratif adalah ciptaan bukan ide tetapi ekspresi ide yang dilindungi sejak pertama diumumkan (Kartika & Mahendra, 2023) . Artinya, Hak cipta lahir sejak saat suatu karya diekspresikan oleh si pencipta, sejak saat itu pula telah timbul pengakuan akan hak cipta itu sendiri (Arista, 2015). Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa kegiatan penjiplakan merupakan pelanggaran terhadap suatu hak cipta, karena hak cipta tidak dapat disebarakan atau diperbanyak atau dimanfaatkan kecuali oleh penciptanya sendiri. Jika ada orang lain yang bukan pencipta kemudian mengambil sebagian atau seluruh dari ciptaan tersebut baik untuk konsumsi pribadi atau disebarakan kepada orang lain, maka jelas ia telah melakukan pelanggaran hak cipta.

b. Undang-Undang No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dalam UU ini penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip, yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.. Berkaitan dengan plagiarisme, Pasal 70 Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa plagiator akan

dikenakan sanksi berupa kurungan penjara selama dua tahun atau membayar denda sebesar dua ratus juta rupiah.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi adalah tahap akhir opsional pada pendidikan formal. Pada umumnya, bentuk perguruan tinggi dapat berupa universitas, akademi, colleges, seminari, sekolah musik, maupun institut teknologi. Pengelolaan dan regulasi perguruan tinggi di Indonesia dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi diterbitkan guna memberikan acuan berkenaan dengan bagaimana sistem penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi yang dibakukan oleh pemerintah, baik bagi perguruan tinggi negeri maupun swasta.

d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Untuk menekan laju perkembangan plagiat yang semakin meningkat dan untuk menjaga hak, ide, atau karya sivitas akademika dari tindakan yang merugikan dan tidak bertanggung jawab di lingkungan perguruan tinggi, maka pemerintah mengeluarkan aturan-aturan sebagai instrumen pencegah dan penanggulangan tindakan plagiarisme melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi (Akib, 2016).

e. Surat Keputusan (SK) Rektor tentang (Pembentukan Tim) Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di Perguruan Tinggi yang dipimpin.

Rektor sebagai pimpinan tertinggi suatu perguruan tinggi atau universitas berhak untuk menerbitkan Surat Keputusan guna mencegah maraknya tindakan plagiarisme di lingkungan perguruan tinggi yang dipimpinnya. Selain itu, SK tersebut juga berfungsi untuk

menanggulangi terjadinya tindakan plagiarisme tersebut dengan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. *Standard of Operational Procedure* (SOP) Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di Perguruan Tinggi

Standard of Operational Procedure (SOP) adalah suatu dokumen berisi prosedur kerja yang harus dilakukan secara kronologis dan sistematis dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu dengan tujuan agar memperoleh hasil kerja paling efektif. Berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan plagiarisme di perguruan tinggi, SOP sangat diperlukan guna memberikan prosedur kerja yang sistematis dan kronologis bagi sivitas akademika dalam proses pembuatan suatu karya ilmiah atau pun dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi.

2) **Prosedur Penggunaan Aplikasi Sistem Deteksi Plagiarisme Turnitin di Perguruan Tinggi**

Kegiatan menulis merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pendidikan, terutama dalam jenjang perguruan tinggi karena menulis merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Menulis bukanlah kegiatan yang mudah, terutama yang berkaitan dengan bidang ilmiah, karena harus ada penelitian yang dilakukan sebelumnya (baik *field research* maupun *library research*) sebelumnya sivitas akademika menuangkannya dalam suatu tulisan yang berbentuk karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan tulisan yang didasarkan atas penelitian ilmiah. Namun, dewasa ini mulai berkembang paradigma baru bahwa suatu karya ilmiah tidak harus berdasarkan pada penelitian ilmiah, melainkan bisa juga suatu kajian terhadap suatu masalah yang dianalisis oleh ahlinya secara profesional. Tradisi keilmuan bukan sekedar menjadi penerima ilmu atau pelaksana teori yang sudah ada. Akan tetapi, sekaligus sebagai pemberi ilmu. Dengan demikian, tugas kaum intelektual dan cendekiawan tidak hanya dapat membaca, tetapi juga harus dapat menulis tentang tulisan-tulisan ilmiah. Apalagi bagi sivitas akademika yang wajib menguasai tata cara penulisan karya ilmiah.

Karya tulis ilmiah sebagai sarana komunikasi ilmu pengetahuan yang berbentuk tulisan menggunakan sistematika yang dapat diterima oleh komunitas keilmuan melalui suatu sistematika penulisan yang disepakati. Teknik penulisan ilmiah mempunyai dua aspek yakni gaya penulisan dalam membuat pernyataan ilmiah serta teknik notasi dalam menyebutkan sumber pengetahuan ilmiah yang digunakan dalam penulisan. Penulisan ilmiah harus menggunakan bahasa yang baik dan benar.

Secara garis besar, karya ilmiah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu karya ilmiah pendidikan dan karya ilmiah penelitian. Adapun jenis-jenis karya ilmiah yang ada di perguruan tinggi antara lain:

a. Skripsi

Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain yang ditulis oleh mahasiswa sebagai syarat mendapat gelar sarjana S-1. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta empiris-objektif berdasarkan penelitian langsung (observasi lapangan) maupun penelitian tidak langsung (studi kepustakaan). Pembahasan dalam skripsi harus dilakukan mengikuti alur pemikiran ilmiah, yaitu logis dan empiris.

b. Tesis

Tesis adalah suatu karya ilmiah yang sifatnya lebih mendalam daripada skripsi. Tesis merupakan syarat untuk mendapat gelar magister (S-2). Penulisan tesis bertujuan mensintesis ilmu yang diperoleh dari perguruan tinggi guna memperluas khazanah ilmu yang telah didapatkan dari bangku kuliah master, khazanah ini terutama berupa temuan-temuan baru dari hasil suatu penelitian secara mendalam tentang suatu hal yang menjadi tema tesis tersebut.

c. Disertasi

Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan fakta akurat dan analisis terinci. Dalil yang dikemukakan biasanya dipertahankan oleh penulisnya dari sanggahan-sanggahan senat guru besar atau

penguji pada perguruan tinggi. Penemuan penulis menggunakan metode penelitian mendalam terhadap tema disertasi yang berasal dari penulis sendiri.

d. Laporan Hasil Penelitian

Laporan adalah bagian dari bentuk karya tulis ilmiah yang cara penulisannya dilakukan secara relatif singkat. Laporan ini bisa dikelompokkan sebagai karya tulis ilmiah karena berisikan hasil dari suatu kegiatan penelitian meskipun masih dalam tahap awal.

e. Jurnal Penelitian

Jurnal penelitian adalah karya tulis ilmiah berupa ringkasan dari hasil penelitian yang kemudian diunggah melalui media elektronik secara online untuk dipublikasikan.

Mengingat banyaknya jenis karya ilmiah yang terdapat di perguruan tinggi, maka tidak menutup kemungkinan tindak plagiarisme dilakukan oleh sivitas akademika yang ada baik di dalam maupun di luar lingkungan perguruan tinggi tersebut. Oleh, karena itu pihak perguruan tinggi perlu berlangganan aplikasi sistem pendeteksi plagiarisme untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

Salah satu aplikasi yang digunakan pada saat ini di PerguruanTinggi untuk mendeteksi plagiarisme suatu karya ilmiah adalah *Turnitin*. Tujuan dikembangkannya aplikasi ini adalah untuk mengecek atau mendeteksi tingkat kesamaan teks suatu naskah atau karya tulis dengan publikasi lainnya yang telah terlebih dahulu diterbitkan (Wiryawan & Sujana). Berdasarkan analisis kesamaan, aplikasi ini kemudian menampilkan tingkat kesamaan yang ditunjukkan dengan persentase berdasarkan jumlah kesamaan (*similarity*). Berdasarkan tingkat kesamaan inilah kemudian dipertimbangkan orisinalitas suatu karya. Dengan demikian, bagi karya-karya yang akan dipublikasikan dapat terjamin tingkat orisinalitasnya dengan karya lain sebelumnya berdasarkan analisa kesamaan (Santika, 2021). Sebagai suatu aplikasi, *Turnitin* merupakan aplikasi yang banyak digunakan oleh Perguruan Tinggi di dunia terutama untuk mengecek tingkat keaslian atau *originality* suatu karya. Aplikasi ini sangat bermanfaat untuk

menjamin tingkat keaslian suatu karya akademik sebelum dipublikasi atau diterbitkan sehingga para sivitas akademika dari perguruan tinggi yang bersangkutan dapat terhindar dari tindak plagiarisme.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa aplikasi *Turnitin* merupakan aplikasi berbasis *website*. Untuk bisa menggunakan aplikasi ini dikenakan biaya berlangganan.. Ketika suatu institusi atau lembaga telah membayar biaya berlangganan, maka penyedia jasa aplikasi akan memberikan akun *identity document* (ID) atau *username* dan *password* yang digunakan untuk memanfaatkan aplikasi *Turnitin*. Pada mulanya hanya diberikan 1 (satu) akun ID dan *password* untuk administrator sebagai pengguna aplikasi tingkat universitas yang dikirimkan melalui *email*. Selanjutnya administrator ini dapat membuat akun ID dan *password* tambahan untuk pengguna lainnya, baik untuk dosen maupun mahasiswa. Masing-masing pengguna tersebut memiliki hak akses yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat penggunaannya.

Seorang administrator selaku penanggung jawab akses, memiliki hak yang luas mencakup penggunaan aplikasi secara keseluruhan, yaitu yang terdiri dari pengguna aplikasi, dan pembuat akun *identity document* (ID) dan *password* untuk pengguna lainnya. Sementara, pengguna dosen memiliki hak akses untuk membuat kelas-kelas (*class*) untuk mengawasi atau mengecek hasil-hasil karya yang dikirimkan oleh peserta kelas yang dibuat (Santika, 2024). Pengguna mahasiswa memiliki hak akses untuk bergabung dalam suatu kelas, mengirimkan karya untuk pengecekan tingkat plagiarisme, dan melihat hasil pengecekan. Secara umum, prosedur penggunaan aplikasi *Turnitin* ini mencakup beberapa langkah sebagai berikut:

a) Membuat Akun

Untuk akun administrator tidak dibuat sendiri, akan tetapi dibuatkan oleh penyedia jasa aplikasi yang dikirimkan melalui *email*. Sementara akun dosen dibuat oleh administrator, dan akun mahasiswa dibuat oleh dosen. Pendaftaran akun dilakukan dengan mengisi

formulir yang disediakan secara *online* dan diverifikasi oleh administrator. Pembuatan akun ini dilakukan secara *online* dengan mengunjungi halaman *website* aplikasi *Turnitin*.

b) Membuka Aplikasi

Membuka aplikasi *Turnitin* dilakukan dengan menggunakan suatu *browser* melalui jaringan internet dan kemudian mengetikkan alamat *website* aplikasi *Turnitin*. Jika belum memiliki akun, maka pengguna harus membuat akun terlebih dahulu, sedangkan jika sudah memiliki akun maka pengguna dapat membuka aplikasi melalui menu *login* yang terletak di sudut kanan atas halaman *website* aplikasi.

c) Mengunggah File Karya Ilmiah

Untuk mengecek tingkat plagiarisme suatu karya ilmiah, pengguna dapat mengirimkan file dengan cara mengunggah (*upload*) pada menu *Add Assignment*. Pengguna dapat memilih menu *View* dan unggah (*upload*) artikel atau file didalam sistem dengan cara mengklik *Submit*. Selanjutnya, pada saat mengunggah suatu file, lengkapi formulir unggah dengan cara memasukkan *first name* dan *last name* nama pengarang atau penulis serta judul publikasi yang akan diunggah.

d) Melakukan Kastumisasi (*Customization*)

Langkah ini merupakan langkah strategis yang harus didefinisikan dalam mengukur tingkat kesamaan suatu karya ilmiah. Misalnya, kita membatasi untuk mengeluarkan bibliografi dari daftar yang harus dicek, atau sumber tertentu yang dianggap perlu agar tidak digunakan dalam pengecekan. Setelah suatu *file* karya ilmiah atau naskah berhasil diupload dan parameter ditentukan, aplikasi akan melakukan analisis dan pengukuran tingkat kesamaan suatu karya dengan karya lain yang sudah dipublikasikan. Dalam hal ini, sistem atau aplikasi akan bekerja untuk melakukan pencocokkan suatu naskah dengan naskah yang lain berdasarkan cara kerja sistem.

e) Menampilkan dan Membaca Hasil Analisis *Turnitin*

Langkah ini merupakan langkah terakhir dalam pengecekan atau pendeteksian tingkat plagiarisme suatu karya ilmiah. Tampilan hasil analisis tingkat kesamaan suatu karya ditunjukkan

pada kolom *similarity*. Untuk mengetahui detail pembacaan hasil deteksi, dapat dilakukan dengan cara mengklik hasil persentase bertanda hijau.

3) Tipe-Tipe Plagiarisme Dalam Karya Ilmiah Dosen di Perguruan Tinggi

Karya ilmiah sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan dan juga dunia penelitian. Kebanyakan karya ilmiah yang diterbitkan merupakan hasil dari berbagai macam riset yang dilakukan oleh lembaga penelitian ataupun lembaga pendidikan. Mahasiswa saja misalnya, setiap mahasiswa yang telah lulus, tentunya membuat suatu karya ilmiah baik berupa tugas akhir, skripsi, tesis, maupun disertasi. Karya ilmiah berupa tugas akhir biasanya merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya. Begitu pula dengan dosen, mengingat dosen harus melakukan penelitian secara berkala demi memenuhi tugas dalam tri dharma perguruan tinggi. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh dosen selanjutnya dilaporkan dalam bentuk suatu karya ilmiah baik berupa laporan penelitian atau artikel dalam suatu jurnal penelitian (Prihantini, & Indudewi, 2017).

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa tindakan plagiarisme dapat dilakukan baik oleh mahasiswa maupun dosen dalam proses pengerjaan suatu karya ilmiah. Kegiatan ini tidak dapat dipungkiri acap kali dilakukan dewasa ini. Adapun tipe-tipe tindakan plagiarisme yang dilakukan di perguruan tinggi antara lain:

1. Plagiat Berdasarkan Aspek yang Dicuri:

a. Plagiat Ide (*Plagiarism of Ideas*)

Tipe plagiat ini banyak ditemukan dalam karya ilmiah yang berupa makalah maupun skripsi mahasiswa. Makalah mahasiswa ada yang dibuat secara individu (perseorangan) dan berkelompok. Namun, baik yang dibuat secara individu maupun berkelompok, sering dijumpai adanya tindakan plagiarisme dan tidak jarang plagiat ide ini ditemukan antara individu yang satu dengan yang lainnya, maupun antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Dosen biasanya menugaskan mahasiswa untuk membuat makalah sebagai tugas akhir suatu

mata kuliah atau sebagai bahan atau materi yang harus dipresentasikan sebelum perkuliahan berakhir dalam suatu semester (Santika, 2020).

Sujatinya, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa tipe plagiat ini relatif sulit dibuktikan karena ide atau gagasan itu bersifat abstrak dan berkemungkinan memiliki persamaan dengan ide orang lain. Ide seperti itu sangat umum dan sangat mungkin mempunyai kesamaan dengan ide orang lain. Oleh karena itu, perlu bahan bukti yang cukup untuk memastikan adanya plagiat.

Plagiat Kata demi Kata (*Word for word plagiarism*)

Tindakan plagiarisme kata demi kata banyak dijumpai pada landasan teori dalam suatu karya ilmiah, baik itu berupa makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian maupun artikel. Dosen maupun mahasiswa banyak melakukan tindakan ini dalam penulisan karya ilmiah mereka. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena teori merupakan suatu dasar atau pemikiran ilmiah yang diperlukan oleh sivitas akademika untuk menelaah maupun menganalisis topik (permasalahan) yang diangkat dalam suatu karya ilmiah. Namun, acapkali dalam mengutip teori-teori yang dijadikan landasan untuk membahas permasalahan tersebut tidak dicantumkan sumbernya.

b. Plagiat Kepengarangan (*Plagiarism of Authorship*)

Tipe tindakan plagiarisme seperti ini tidak dapat dipungkiri juga banyak dilakukan di perguruan tinggi. Hal ini biasanya berkaitan dengan jasa jual-beli skripsi, tesis, maupun disertasi. Mirisnya, yang menyediakan jasa tersebut adalah para dosen yang mengajar di lingkungan perguruan tinggi tersebut (Santika, 2020b). Namun, hal ini tidak terlepas dari oknum dosen yang mengimingi mereka jalan pintas ini. Walau bagaimana pun, tindakan ini terjadi atas dasar kesadaran dan motif kesengajaan untuk membohongi publik.

2. Plagiat Berdasarkan Sengaja atau Tidak Sengaja :

a. Plagiat Sengaja

Tipe plagiat ini memang secara sengaja dilakukan oleh plagiator itu sendiri karena

kemalasan, ketidakpercayaan diri, dan ketidakjujuran plagiator yang menginginkan penghargaan dan pengakuan terhadap tulisannya yang sebenarnya adalah hasil plagiat. Tipe ini banyak ditemukan pada makalah, artikel dan skripsi yang dibuat oleh sivitas akademika di lingkungan perguruan tinggi. Plagiator tipe ini secara sadar melakukan tindakan dengan menggunakan, meminjam, menjiplak karya orang lain baik berupa ide, gagasan, kalimat, dan teori tanpa mencantumkan sumber referensi.

b. Plagiat Tidak Sengaja

Plagiat tipe ini acap kali terjadi pada sivitas akademika yang pertama kali mengerjakan suatu karya ilmiah. Kurangnya pengetahuan dan pemahamannya tentang cara mengutip menjadi faktor utama terjadinya tindakan plagiarisme tipe ini. Para mahasiswa semester awal dan para dosen yang baru pertama kali melakukan penelitian secara intensif banyak melakukan ketidaksengajaan ini. Namun seiring dengan waktu dan proses pembelajaran yang mereka jalani, tentunya mereka mampu merubah dan memperbaiki kesalahan dalam pengutipan yang mereka lakukan, karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman mereka tentang cara mengutip bisa diperbaiki dengan memberikan pelatihan (*workshop*) tentang cara melakukan pengutipan dalam suatu karya ilmiah.

Plagiat Berdasarkan Proporsi atau Persentase yang Dibajak :

Tipe plagiarisme berdasarkan proporsi plagiatnya yang acapkali terjadi di perguruan tinggi antara lain:

a. Plagiat Ringan

Suatu karya ilmiah dinyatakan tergolong dalam tipe plagiat ringan ketika ditemukan kemiripan sebanyak 30% dari sumber yang diplagiasi. Hal ini biasanya ditemukan pada penulisan teori yang dijadikan acuan oleh si penulis (sivitas akademika) dalam mengkaji topik atau permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiahnya.

b. Plagiat Sedang

Penemuan tindakan plagiarisme sebanyak 30%-70% dalam suatu karya ilmiah yang dibuat oleh sivitas akademika dalam lingkungan

perguruan tinggi tergolong dalam tipe plagiat ini. Kesamaan topik yang diangkat para mahasiswa sebagai objek penelitian dalam penulisan skripsi otomatis mempengaruhi permasalahan yang akan dibahas dan landasan teori yang dipakai dalam mengkaji permasalahan tersebut, walaupun subjek penelitian dilakukan di tempat atau menggunakan data pustaka yang berbeda.

Plagiat Total

Secara gamblang, pengakuan karya ilmiah orang lain sebagai hasil karya ilmiah seseorang tentunya tergolong dalam tipe plagiat ini, karena sudah pasti isi dari karya ilmiahnya lebih dari 70% adalah mirip dengan hasil karya ilmiah orang yang ia plagiasi tersebut (Madani & Ardianti, 2021) . Penggantian sampul skripsi seseorang dan diakui sebagai hasil pemikirannya sendiri dengan mencantumkan namanya sebagai si penulis skripsi adalah contoh tipe plagiat total. Hal ini dewasa ini banyak ditemui di perguruan-perguruan tinggi dimana mahasiswanya rata-rata adalah mereka yang kuliah sambil bekerja.

3. Plagiat Berdasarkan Pola :

a. Self Plagiarism (auto plagiarism)

Tindakan plagiarisme tipe ini acapkali dijumpai pada hasil karya ilmiah sivitas akademika yang berupa makalah ataupun laporan penelitian. Para sivitas akademika dalam lingkungan suatu perguruan tinggi menjadikan makalah dan laporan penelitian yang pernah mereka buat (tulis) sebelumnya sebagai bahan yang mereka modifikasi (di daur ulang) sehingga makalah maupun laporan penelitian tersebut dapat mereka pakai sebagai makalah yang harus dikumpulkan disemester selanjutnya (Filcha & Hayaty, 2019)

Implikasi Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi Terhadap Tipe-Tipe Plagiarisme yang Terjadi di Perguruan Tinggi

Kebijakan dalam hal ini adalah suatu arah tindakan yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindakan plagiarisme yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi tersebut; dimana

seluruh sivitas akademika dalam perguruan tinggi tersebut harus mengikuti dan melaksanakan arah-arahan yang sudah ditetapkan oleh pimpinannya. Adapun kebijakan sistem hukum yang dituangkan dalam *Standard of Operational Procedure* (SOP) Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di Perguruan Tinggi berada di bawah pengawasan Badan Penjaminan Mutu (BPM) internal perguruan tinggi tersebut. Adapun kebijakan tersebut mencakup:

1) Tindakan Plagiarisme

Kebijakan tentang tindakan plagiarisme mencakup definisi plagiarisme yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme BAB I mengenai Ketentuan Umum, sementara tempat dan waktu terjadinya plagiarisme mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme BAB III.

2) Definisi Plagiarisme

Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Plagiat adalah orang perseorangan atau kelompok pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan. Plagiat di perguruan tinggi adalah: satu atau lebih mahasiswa, satu atau lebih dosen, peneliti, tenaga kependidikan atau, satu atau lebih dosen, peneliti dan tenaga kependidikan bersama satu atau lebih mahasiswa (Shadiqi, 2019).

b. Tempat Terjadi Plagiarisme

Tindakan plagiarisme terjadi di dalam lingkungan perguruan tinggi, antara karya ilmiah mahasiswa, dosen, peneliti, tenaga kependidikan dan dosen terhadap mahasiswa atau sebaliknya (Risparyanto, 2020). Selain itu, hal tersebut juga bisa terjadi di dalam lingkungan perguruan

tinggi terhadap karya ilmiah mahasiswa dan/atau dosen, peneliti, tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain, karya ilmiah orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang bukan dari kalangan perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri.

c. Waktu Terjadi Plagiarisme

Berkenaan dengan waktu terjadinya plagiarisme, tindakan plagiarisme dapat terjadi selama mahasiswa menjalani proses pembelajaran, sebelum dan setelah dosen mengemban jabatan akademik asisten ahli, lektor, lektor kepala, atau Guru Besar, dan sebelum dan setelah peneliti/tenaga kependidikan mengemban jabatan fungsional dengan jenjang pertama, muda, madya, dan utama.

3) Pencegahan Plagiarisme

Kebijakan tentang pencegahan plagiarisme di perguruan tinggi ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulang Plagiarisme pada BAB IV mengenai Pencegahan.

a. Deteksi Dini Plagiarisme

Pendeteksian dini plagiarisme dapat dilihat dari penggunaan karya tulis mahasiswa yang mirip dengan karya mahasiswa pada tahun sebelumnya, penggunaan kata-kata atau konsep yang sepertinya belum difahami dengan baik oleh mahasiswa yang dapat dilihat pada sumber-sumber yang dipergunakan pada bagian pendahuluan, menulis karya tulis dengan mempergunakan gaya penulisan (gaya selingkung) yang sangat berbeda dengan yang dipergunakan, mempergunakan bagian tulisan yang umum dipergunakan oleh mahasiswa lain, dan Mempergunakan berbagai gaya tulisan yang kontradiksi pada sebuah karya tulisan (Mahendra & Roni, 2023).

b. Menghindari Plagiarisme

Tindakan plagiarisme dapat dihindari dengan mensitasi sumber yang dipergunakan selengkap mungkin sehingga hasil pemikiran sendiri tidak bercampur dengan pemikiran orang lain, tidak pernah meninggalkan kesan curiga pada pendengar/pembaca pada saat membicarakan atau menggunakan sumber tulisan, dan selalu berusaha sejelas mungkin bagaimana setiap sumber

berhubungan dengan pendapat/argumantasi penulis

c. Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi

Plagiarisme di lingkungan perguruan tinggi dapat dicegah apabila rektor, dekan, direktur pascasarjana atau kepala program studi mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa, dosen, peneliti atau tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh senat perguruan tinggi atau organ lain yang sejenis, yang antara lain berisi kaidah pencegahan dan penanggulangan plagiat (Sujianti & Adnyana, 2024). rektor, dekan, direktur pascasarjana atau kepala program studi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni yang dikembangkan oleh perguruan tinggi. Rektor, dekan, direktur pasca sarjana atau kepala program studi secara berkala mendesiminasikan kode etik mahasiswa, dosen, peneliti atau tenaga kependidikan dan gaya selingkung yang sesuai, agar tercipta budaya anti plagiat (Santika, 2024).

Karya ilmiah yang digunakan untuk pengangkatan awal atau kenaikan jabatan akademik dan kenaikan pangkat dosen juga harus dilakukan penilaian oleh Panitia Penetapan Angka Kredit Perguruan tinggi (PPAK) Perguruan Tinggi. Penilaian sejawat sebidang dilakukan pada saat usul pengangkatan awal atau kenaikan jabatan akademik tersebut diproses pada tingkat jurusan, untuk jabatan akademik asisten ahli dan lector, sedangkan tingkat jurusan, senat akademik atau organ lain yang sejenis pada fakultas dan/atau aras perguruan tinggi untuk jabatan akademik lektor kepala dan Guru Besar (Sujana & Mustika, 2024). Untuk kenaikan jabatan akademik guru besar dilakukan pula penilaian sejawat sebidang oleh Panitia Penetapan Angka Kredit Perguruan tinggi (PPAK) Perguruan Tinggi paling sedikit 2 (dua) guru besar atau professor di perguruan tinggi tersebut. Sementara karya ilmiah yang digunakan untuk pengangkatan awal atau kenaikan jabatan fungsional dan kenaikan pangkat peneliti/tenaga kependidikan juga harus dilakukan penilaian oleh Panitia Penetapan

Angka Kredit (PPAK) Perguruan tinggi dan penilaian sejawat sebidang dilakukan pada saat usul pengangkatan awal atau kenaikan jabatan fungsional tersebut diproses di perguruan tinggi.

PEMBAHASAN

Kebijakan tentang penanggulangan plagiarisme di perguruan tinggi ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulang Plagiarisme BAB V mengenai Penanggulangan.

a. Penanggulangan Plagiarisme yang Dilakukakan oleh Mahasiswa

Ketika diduga telah terjadi plagiat oleh mahasiswa, kepala program studi membuat persandingan antara karya ilmiah mahasiswa dengan karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh mahasiswa. Selanjutnya dosen sejawat sebidang diminta untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan mahasiswa. Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan kepala program studi. Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat, maka kepala program studi menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiator (Purana & Sanjaya, 2023).

Apabila berdasarkan persandingan dan hasil telaah telah terbukti terjadi plagiat, maka panitia tetap pencegahan dan penanggulangan plagiarisme perguruan tinggi merekomendasikan sanksi untuk dosen, peneliti atau tenaga kependidikan sebagai plagiator kepada pimpinan perguruan tinggi. Namun, apabila salah satu dari persandingan atau hasil telaah, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada dosen, peneliti atau tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiat (Santika, 2019).

b. Sanksi bagi yang Melakukan Plagiarisme

Kebijakan tentang sanksi bagi yang melakukan plagiarisme di perguruan tinggi ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Penanggulangan Plagiarisme BAB VI mengenai Sanksi. Adapun sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, atau pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program Pemulihan Nama Baik (Parta et al, 2024).

Hal ini senada dengan teori kebijakan hukum pidana yang menyebutkan bahwa kebijakan hukum dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara atau pemerintah untuk menggunakan hukum dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan. Sifatnya memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara atau pemerintah dalam menanggulangi kejahatan. Adapun sanksi yang diberikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010.

Pengaturan pencegahan dan penanggulangan sistem deteksi plagiarisme terhadap karya ilmiah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi menjadi acuan dalam pembuatan Standar Operationa Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di perguruan tinggi serta menjadi landasan hukum bagi pimpinan perguruan tinggi untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) Rektor tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di perguruan tinggi. Selain itu, kebijakan tersebut juga menjadi dasar penerbitan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah di perguruan tinggi.

SIMPULAN

Kebijakan pengaturan pencegahan dan

penanggulangan sistem deteksi plagiarisme terhadap karya ilmiah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi bahwa adanya kekaburan norma hukum di BAB IV Pasal 6 Ayat 2 dan Ayat 3. Pasal 6 Ayat 2 menyatakan bahwa pimpinan perguruan tinggi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang ilmu oleh perguruan tinggi. Pasal 6 Ayat 3 menyatakan bahwa pimpinan perguruan tinggi secara berkala harus mendiseminasikan kode etik dan gaya selingkung kepada sivitas akademika yang sesuai agar tercipta budaya anti plagiat. Bahwa kata “gaya selingkung” dalam Pasal 6 Ayat 2 dan “gaya selingkung agar tercipta budaya anti plagiat” dalam Pasal 6 Ayat 3 inilah yang menimbulkan kekaburan norma sehingga perlu dikembangkan berdasarkan penafsiran hukum, bagaimana kebijakam hukum kedepannya sangat diperlukan penafsiran terhadap kata-kata pasal yang kabur tersebut; dengan demikian upaya pencegahan hukum dan penanggulangan plagiat bisa lebih tegas. Setiap perguruan tinggi memiliki aturan gaya selingkung yang berbeda-beda sehingga secara tidak langsung pasti berdampak pada sistem pendeteksian plagiarisme terhadap suatu karya ilmiah dimana gaya selingkung yang berbeda maka hasil pendeteksian plagiarisme juga pasti berbeda disetiap perguruan tinggi.

Faktor Pendukung upaya pencegahan dan penanggulangan plagiarisme karya ilmiah di Perguruan Tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, yakni : perubahan integritas kepribadian sivitas akademika menjadi lebih baik, adanya pengawasan yang lebih intensif terhadap karya ilmiah-karya ilmiah yang dikumpulkan, adanya pembinaan tentang plagiarisme dan bimbingan yang intensif dalam proses pengerjaan karya ilmiah, serta adanya pemberian penghargaan (reward) kepada sivitas akademika yang originalitas karya ilmiahnya dapat dipertanggung-jawabkan secara fisik maupun moral. Sementara,

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, I. (2016). Fenomena plagiarisme mahasiswa. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 4(1).
- Arista, R. F. (2015). Plagiarisme di kalangan mahasiswa. *Paradigma*, 3(2).
- Filcha, A., & Hayaty, M. (2019). Implementasi Algoritma Rabin-Karp untuk Pendeteksi Plagiarisme pada Dokumen Tugas Mahasiswa. *JUITA: Jurnal Informatika*, 7(1), 25-32.
- Kartika, I. M., & Mahendra, P. R. A. (2023). IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MENANGKAL INTOLERANSI, RADIKALISME DAN TERORISME. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 6(4), 3144-3151.
- Madani, M. U., & Ardianti, R. (2021). Teknik parafrase dalam ketrampilan menulis untuk menghindari plagiarisme. In *Prosiding Seminar Nasional Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia (SemNas PBSI)-3* (pp. 343-344). FBS Unimed Press.
- Prihantini, F. N., & Indudewi, D. (2017). Kesadaran dan Perilaku Plagiarisme dikalangan Mahasiswa (Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Semarang). *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(1), 68-75.
- Risparyanto, A. (2020). Turnitin Sebagai Alat Deteksi Plagiarisme. *UNILIB: Jurnal Perpustakaan*, 126-135.
- Shadiqi, M. A. (2019). Memahami dan Mencegah Perilaku Plagiarisme dalam Menulis Karya Ilmiah. *Buletin Psikologi*, 27(1), 30-42.
- Santika, I. G. N. (2023). Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 47-51.
- Santika, I. G. N. (2021). Grand desain kebijakan strategis pemerintah dalam bidang pendidikan untuk menghadapi revolusi industri 4.0. *Jurnal Education and development*, 9(2), 369-377.
- Santika, I. G. N. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945.
- Santika, I. G. N. (2020). Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual.
- Santika, I. G. N. (2020). Menelusik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 26-36.
- Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 23-34.
- Santika, I. G. N. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 Secara Konseptual.
- Santika, I. G. N., Arnyana, I. B. P., Suastra, I. W., & Kartika, I. M. (2022). Contents Standard Policy of Basic Education in The National Level Reviewed from The Scope of Citizenship Education Materials. *Journal of Sustainable Development Science*, 4(1), 29-36.
- Santika, I. G. N., & Sunariyanti, I. A. P. S. M. (2024). Hubungan Antara Masifnya Fenomena Korupsi Dengan Kesadaran Pajak Warga Negara Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 15-21.
- Sujana, I. G. (2024). Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Perubahan UUD 1945. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 7-13.
- Sujianti, N. P. I. P., & Adnyana, G. T. (2024). Syarat Pewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 22-27.
- I Gede Sujana, & I Putu Bagus Mustika. (2023). THE IMPLEMENTATION OF PUNISHMENT FROM THE PERSPECTIVE ON HUMAN RIGHTS. *Proceedings of The International*

- Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development, 679-686
- I Made Purana, & I Made Sanjaya. (2023). National Entities And National Mentality Urgency In The Face Of Globalization. Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development, 199-210.
- Putu Ronny Angga Mahendra, & Ariance Rambu Bangi Roni. (2023). Democratic Education Based On Ict In The Industrial Revolution Era 4.0. Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development, 649-655
- Parta, I. B. M. W., Sujana, I. G., & Purnami, I. A. P. (2024, June). Wacana Hukum Karma Phala Pada Tokoh Dalam Novel Depang Tiang Bajang Kayang-Kayang. In Prosiding Seminar Nasional Linguistik dan Sastra (pp. 148-157).
- Widiatri, W., & Sari, NNK (2019). Website Rancang Bangun untuk Memeriksa Plagiarisme E-Journal Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya. Jurnal CoreIT , 5 (2), 36-43.
- Wiryawan, I. W., & Sujana, I. G. (2023). Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah. IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, 1(2), 41-46.